

Creación de un robot de servicio en simulación Gazebo-ROS

Nombres y Apellidos	Marcos Martin Viera Sosa		
C.I	39649031		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	mmvs1985@gmail.com		
Docente/s tutor/es	Ricardo Bedin Grandó		
Fecha de presentación	30 oct 2024		

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo crear un robot de servicio en simulación Gazebo-ROS. La robótica de servicios es un amplio campo en esta materia donde los robots son puestos al servicio de los humanos. Es un segmento en claro crecimiento durante los últimos años a nivel mundial. Para impulsar la robótica de servicio en el hogar existe el mundial de robótica (RoboCup) en su variante home, donde los robots de distintas partes del mundo compiten demostrando habilidades para cumplir con tareas domésticas cada año más complejas y que apoyen a los humanos a realizar tareas comunes a través de su asistencia. Esta asistencia se entiende que tiene mayor impacto cuando se aplica a personas mayores, quienes por su habilidad física reducida pueden sacar mayor provecho al uso de estos robots. En Uruguay contamos con una población envejecida y en cada censo realizado se denota un incremento en el promedio de edad de los uruguayos. Con base en esto, el presente trabajo presenta una metodología de investigación aplicada, donde se busca desarrollar piezas de software que a posterior podrán ser usadas tanto para un robot de servicio doméstico, para competir en RoboCup o como base para proyectos futuros más complejos. En la etapa de resultados se muestra el robot Solverbot en el ambiente de Gazebo, con sus sensores funcionando y tomando muestras del ambiente, también recibe comandos por ROS (Robot Operating System) e incluso tiene la capacidad de detectar y seguir a personas a través de la visión computacional.

Palabras clave

Robótica; Gazebo; Robot Operating System; Servicio.

Abstract

This work aims to create a service robot in the Gazebo-ROS simulation. Service robotics is a broad field in this subject where robots are put to the service of humans. It is a segment that has been clearly growing over the last few years worldwide. To promote service robotics in the home, there is the RoboCup initiative in its home variant, where robots from different

parts of the world compete, demonstrating skills to accomplish increasingly complex domestic tasks and assisting humans in performing common activities. This assistance is understood to have a greater impact when applied to elderly individuals, who, due to their reduced physical abilities, can benefit more from the use of these robots. In Uruguay, we have an aging population, and each census conducted shows an increase in the average age of Uruguayans. Based on this, the present work presents an applied research methodology, aiming to develop software pieces that could later be used for a domestic service robot, to compete in RoboCup, or as a foundation for more complex future projects. In the results section, the Solverbot robot is shown in the Gazebo environment, with its sensors functioning and taking samples of the environment; it also receives commands via ROS (Robot Operating System) and even has the capability to detect and follow people through computer vision.

Keywords

Robotics; Gazebo; Robot Operating System; Service

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRAF)

POSGRADO EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

Creación de un robot de servicio en simulación Gazebo-ROS

Marcos Martin Viera Sosa

Proyecto final presentado a el Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito parcial para la obtención del grado de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutor: Prof. Mag. Ricardo Grandó
Co-tutor: Prof. Mag. Nathalie Assunção Minuzi
Examinadores: Prof. Mag. André Kelbouscas
Prof. Esp. Pablo Cuña

Rivera, 2024

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer a mis tutores y profesores que con su calidad humana y profesional han colaborado infinitamente en este logro.

A los uruguayos, brasileños y argentinos que con su aporte permiten una educación de gran nivel pública y gratuita.

A los gigantes como Nicola Tesla, Ada Lovelace, Charles Babbage o Linus Torvalds sobre cuyos hombros nos paramos hoy y que con su impulso permitieron a la humanidad empujar límites insospechados.

A aquellos que siendo compañeros y amigos colaboraron a ser quien soy hoy, en especial a Maximiliano, quien me impulsó a adoptar la tecnología como la carrera de mi vida.

A mi familia, en especial a mi madre y mi padre, a mi hermana, a mi pareja y mis hijos, para quienes a diario me esfuerzo por ser su ejemplo y con lo cual me hacen mejor persona cada día.

*We can only see a short distance ahead,
but we can see plenty there that needs to be done.[Institute, sf]*
— ALAN MATHISON TURING

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo crear un robot de servicio en simulación Gazebo-ROS. La robótica de servicios es un amplio campo en esta materia donde los robots son puestos al servicio de los humanos. Es un segmento en claro crecimiento durante los últimos años a nivel mundial. Para impulsar la robótica de servicio en el hogar existe el mundial de robótica (*RoboCup*) en su variante home donde los robots de distintas partes del mundo compiten demostrando habilidades para cumplir con tareas domésticas cada año más complejas y que apoyen a los humanos a realizar tareas comunes a través de su asistencia. Esta asistencia se entiende que tiene mayor impacto cuando se aplica a personas mayores, quienes por su habilidad física reducida pueden sacar mayor provecho al uso de estos robots. En Uruguay contamos con una población envejecida y en cada censo realizado se denota un incremento en el promedio de edad de los uruguayos. Con base en esto, el presente trabajo presenta una metodología de investigación aplicada, donde se busca desarrollar piezas de software que a posteriori podrán ser usadas tanto para un robot de servicio doméstico, para competir en *Robocup* o como base para proyectos futuros más complejos. En la etapa de resultados se muestra el robot Solverbot en el ambiente de Gazebo, con sus sensores funcionando y tomando muestras del ambiente, también recibe comandos por ROS (*Robot Operating System*) e incluso tiene la capacidad de detectar y seguir a personas a través de la visión computacional.

Palabras-clave: Robotica, Gazebo, *Robot Operating System*, Servicio.

ABSTRACT

This work aims to create a service robot in the Gazebo-ROS simulation. Service robotics is a broad field in this subject where robots are put to the service of humans. It is a segment that has been clearly growing over the last few years worldwide. To promote service robotics in the home, there is the RoboCup initiative in its home variant, where robots from different parts of the world compete, demonstrating skills to accomplish increasingly complex domestic tasks and assisting humans in performing common activities. This assistance is understood to have a greater impact when applied to elderly individuals, who, due to their reduced physical abilities, can benefit more from the use of these robots. In Uruguay, we have an aging population, and each census conducted shows an increase in the average age of Uruguayans. Based on this, the present work presents an applied research methodology, aiming to develop software pieces that could later be used for a domestic service robot, to compete in RoboCup, or as a foundation for more complex future projects. In the results section, the Solverbot robot is shown in the Gazebo environment, with its sensors functioning and taking samples of the environment; it also receives commands via ROS (Robot Operating System) and even has the capability to detect and follow people through computer vision.

Keywords: Robotics, Gazebo, Robot Operating System, Service.

INDICE DE FIGURAS

1	Proporción de población según grupos de edad fuente INE. [INE, 2023]	16
2	Distribución de las personas mayores por grupos de edad, 1975 y 2011. [CEPAL, 2017]	16
3	Personas Mayores a 100 años . [INE, 2023]	17
4	Aumento de la población mayor de 60 años, 1975 - 2011. [CEPAL, 2017]	17
5	Distribución porcentual de las personas mayores según situación conyugal por sexo. Total país, 2014. [MiDes, 2015]	18
6	Tipología de Hogares por tramo de edad del jefe, en %.	18
7	Tipología de Hogares por tramo de edad y sexo del jefe, en %.	19
8	Producto inteligente industria 4.0 fuente [del Val Román, 2016]	25
9	Contribución tecnológica a la industria 4.0 [del Val Román, 2016]	26
10	Ivan Sutherland operando Sketchpad y algunos de los diagramas de comportamiento del software (1963). [Erioli, 2020]	28
11	Comunicacion entre nodo master y el resto de los nodos en ROS. [Sanjuán Tejedor et al., 2021]	32
12	Beneficios de ROS. Fuente: [ROS.org, sfd]	33
13	OpenCV usado para la detección de pájaros a través de su cualidad de segmentación y detección de objetos, parte de uno de mis proyectos.	35
14	Diagrama de medidas solverbobot. Fuente:2Solve	39
15	Part studio <i>onshape</i>	40
16	Part studio <i>onshape</i> y sus herramientas	40
17	Imagen puesta en plano frontal.	41
18	Imagen puesta en plano lateral.	41
19	Intersección del aleron.	42
20	Piezas de alerón y guardabarros.	42
21	Estructura básica de la descripción de un robot.	46
22	Detalle de formas y relaciones de los eslabones.[LÓPEZ, 2014]	48
23	Rueda de solverbobot en gazebo.	51
24	Logo ROS1 Noetic.	52
25	Mundo vacío en Gazebo con un cubo agregado.	57
26	Actor caminando en un mundo vacío. Fuente [ROS.org, sfa]	58
27	Definición de Actor y sus campos.	59
28	Imagen dividida por sectores para corregir desplazamiento	60
29	Gráfico de tópicos y nodos	61

30	Diseño de Solverbot en Gazebo vista isometrica	63
31	Comparativa de vistas frontales entre diagrama y simulación.	64
32	Comparativa de vistas lateral entre diagrama y simulación.	64
33	Diferencias entre imagen real y simulación.	65
34	Persona siendo detectada en cámara de robot	66
35	Actor sin colisión y con colisión gracias a la librería <i>libActorCollisionsPlugin</i>	67
36	Distribución de regiones detectadas por lidar	67
37	Solverbot siguiendo a la persona.	68

INDICE DE TABLAS

1	Compatibilidad de versiones de Gazebo y ROS	39
2	Dimensiones en simulación vs. Diagramas e información	65

INDICE DE CÓDIGOS

5.1	Codigo descriptor del alerón delantero (abreviado) en formato XML Col- lada.	43
5.2	Codigo descriptor de una Estructura básica de la descripción de un robot.	45
5.3	Codigo descriptor de un elemento eslabón.	46
5.4	Codigo descriptor de un elemento articulación.	47
5.5	Código xacro de rueda del solverbót.	49
5.6	Código xacro para llamar al macro del 5.5	50
5.7	Codigo para crear el espacio de trabajo catkin. Fuente [ROS.org, sfb] . . .	51
5.8	Codigo para crear el espacio de trabajo catkin. Fuente [ROS.org, sfb] . . .	53
5.9	Codigo para crear el paquete. Fuente [ROS.org, sfc]	53
5.10	Codigo XML descriptor del paquete el paquete. Fuente [ROS.org, sfc] . . .	55
5.11	Codigo para describir el actor. Fuente [ROS.org, sfa]	57
1	Codigo para describir el la camara	73
2	Codigo para describir el piso de madera	75
3	Codigo para describir las inercias	75
4	Codigo para describir el lidar	76
5	Codigo para describir la config para gazebo	78
6	Codigo para describir el cuerpo del solverbót	80
7	Codigo para describir las ruedas del solverbót	85
8	Codigo main para la simulacion	86
9	Codigo para describir el reconocer personas en la camara.	87
10	Codigo medir distancia con lidar y ejecutar movimientos.	89

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

CAD	<i>Computer Aided Design</i>
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
DAE	Digital Asset Exchange
FURG	<i>Universidade Federal do Rio Grande.</i>
HOG	<i>Histograms of Oriented Gradients</i>
INE	Instituto Nacional de Estadística
MiDes	Ministerio nacional de desarrollo
ONU	Organización de Naciones Unidas
PDM	<i>Product Data Management</i>
ROS	<i>Robot Operating System</i>
SVM	<i>Support vector machine</i>
UNRaf	Universidad Nacional de Rafaela
URDF	Unified Robot Description Format
UTEC	Universidad Tecnológica del Uruguay
XML	<i>eXtensible Markup Language</i>

SUMARIO

1	INTRODUCCIÓN	13
1.1	Motivación	14
1.2	Contextualización	15
1.2.1	Envejecimiento de la población en Uruguay	15
2	OBJETIVOS	20
2.1	Objetivo General	20
2.2	Objetivos Específicos	20
3	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	21
3.1	Criterios de Búsqueda y Aspectos Encontrados	21
3.2	Trabajos de Investigación Hallados	21
3.3	Resumen de la revisión bibliografica	23
4	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	24
4.1	Industria 4.0 y robótica de servicios	24
4.1.1	Beneficios de la Industria 4.0	24
4.1.2	Resumen de los beneficios de industria 4.0	26
4.2	Diseño Asistido por Computadora(CAD)	27
4.2.1	Evolución Histórica del CAD	27
4.2.2	Características del CAD	28
4.2.3	Evolución e Impacto del CAD en la Industria	29
4.2.4	Aplicaciones y Alcances de CAD en América Latina	29
4.2.5	Resumen sobre CAD	29
4.3	Simulación de robots	30
4.3.1	Definición y Objetivo	30
4.3.2	Importancia en la Robótica Autónoma	30
4.3.3	Ventajas de la Simulación de Robots	31
4.3.4	Resumen sobre simulación de robots	31
4.4	ROS y Gazebo	31
4.4.1	Aplicaciones y Beneficios de ROS	33
4.4.2	Resumen sobre ROS	34
4.5	OpenCV	34
4.5.1	Estructura y Aplicaciones de OpenCV	34
4.5.2	Funcionalidades y Estructuras de OpenCV	36
4.5.3	Resumen sobre OpenCV	36

5	METODOLOGÍA	38
5.1	Categorización de la investigación	38
5.2	Pasos metodológicos	38
5.2.1	Construcción del referencial teórico	38
5.2.2	Diseño y modelado 3D de las piezas.	39
5.2.3	Implementación de las piezas en Gazebo.	45
5.2.4	Implementación de nodos en ROS	51
6	RESULTADOS ALCANZADOS	63
6.1	Primeros resultados	63
6.1.1	Diseño	63
6.1.2	Detección	65
7	CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS	69
7.1	Conclusiones	69
7.2	Trabajos futuros	69
	Bibliografía Consultada	71
	ANEXOS	
A	Código URDF	73
B	Código Python:	87
C	Links de interés:	90

1 INTRODUCCIÓN

Según el Informe Social Mundial de 2023 [O.N.U., 2023], la población de personas mayores está en un crecimiento acelerado, habiéndose triplicado desde aproximadamente 260 millones en 1980 hasta alcanzar los 761 millones en 2021. Se proyecta que para 2030 esta cifra superará los 1.000 millones y, para 2050, podría sobrepasar los 1.600 millones. A finales del siglo XXI, el mundo podría contar con cerca de 2.500 millones de personas mayores. Desde 1980 hasta 2021, el aumento en el número de personas mayores ha sido notable en todas las regiones del mundo, y se espera que esta tendencia continúe durante las próximas tres décadas. Entre 2021 y 2050, se estima que la población de 65 años o más en Asia Oriental y Sudoriental, así como en Asia Central y Meridional, crecerá en más de 540 millones, representando más del 60 por ciento del incremento global. Durante este mismo período, se anticipa que el norte de África y el oeste de Asia, junto con África subsahariana, experimenten el crecimiento más rápido en la población de 65 años o más. Además, se prevé que la región de América Latina y el Caribe experimente un aumento significativo en la edad media, pasando de 30 años en 2021 a 40 años en 2050. Aunque en Uruguay según el censo 2023 [INE, 2023] el promedio de edad de los habitantes se encuentra en los 38 años.

El mundo contemporáneo se encuentra en medio de una nueva ola de transformación tecnológica [O.N.U., 2023]. La Cuarta Revolución Industrial tiene el potencial de modificar de manera esencial tanto el trabajo como la vida cotidiana de las personas. Tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la robótica, están creando nuevas oportunidades laborales y asumiendo miles de tareas rutinarias [O.N.U., 2023]. En diversos sectores, estas innovaciones están reemplazando la mano de obra en lugar de complementarla. El envejecimiento poblacional se ha convertido en un elemento crucial que impulsa cambios en el ámbito laboral, tecnológico y en la globalización de los mercados [O.N.U., 2023]. Países con un alto índice de envejecimiento, como Japón, están implementando de manera sistemática nuevas tecnologías para sustituir la mano de obra humana en las industrias de manufactura y servicios [O.N.U., 2023]. Otros países buscan alternativas para mitigar los efectos adversos del envejecimiento en sus economías. La Federación Internacional de Robótica estima que en 2017 había aproximadamente 3 millones de robots operando a ni-

vel mundial, cifra que se incrementa anualmente a un ritmo del 14 por ciento, y que podría llegar a 11 millones para 2030[O.N.U., 2023]. El acelerado progreso de la innovación y el desarrollo tecnológico plantea un desafío especialmente significativo para muchos países en desarrollo, que han experimentado la pérdida de un número considerable de empleos en el sector manufacturero a causa de la automatización. Adicionalmente, estas tecnologías están desplazando a trabajadores en posiciones de baja cualificación. Por ejemplo, los robots están asumiendo un papel cada vez más relevante en el cuidado de personas mayores, brindando asistencia en tareas diarias como el aseo, el vestido, la alimentación, la comunicación y el transporte.[O.N.U., 2023]

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta investigación cuestiona como crear en simulación un robot de servicio usando Gazebo y ROS con fines de atender las necesidades de los adultos mayores, como por ejemplo ayudarlos llevando las compras u otros objetos más pesados. En la próxima sección veremos los objetivos generales y específicos de este proyecto.

1.1 Motivación

El Uruguay se encuentra inmerso en un notable proceso de envejecimiento demográfico que ha venido desarrollándose a lo largo de varias décadas. Este fenómeno ha cobrado una relevancia particular en los últimos años, dado que la proporción de la población de edad avanzada ha aumentado considerablemente. Actualmente, las personas mayores de 65 años representan el 16% de la población total, según INE(Instituto Nacional de Estadística) en el censo 2023[INE, 2023], un porcentaje sin precedentes tanto a nivel regional como nacional, el cual crece a 19.1% si consideramos los mayores de 60 años.

Por otro lado, las tecnologías asistenciales o de servicio están en auge como nunca antes. En la vida cotidiana los humanos hacemos muchas cosas que pueden ser realizadas por los robots, de maneras más eficientes, mejores o simplemente sin esfuerzo humano.

Esta tesis es inspirada por María Esther Vallejo, ella tiene 85 años y trabaja en el kiosco que está atrás de la parada de ómnibus de el barrio donde vivo.

Dado que ha sufrido varios robos, a diario arma y desarma el kiosco, y se lleva la mercadería a su casa, que está a aproximadamente 1 Kilometro. Para ello necesita la ayuda de su hija Katy que tiene 60 años, ambas a diario cargan un carro con ruedas de bicicleta y suben colina arriba la mercadería parando dos o tres veces en el camino por el esfuerzo que les implica. Además, ninguna de ellas nunca supo manejar ningún tipo de vehículo, lo que haría imposible ayudarlas comprando una moto o un auto.

Esto lleva a pensar como la robótica de servicio puede ayudar en situaciones como esta. En este caso piensa que ese carro con su carga podría ser impulsado por motores pero sin ser manejado por ellas, y mediante las herramientas de hoy en día como la IA y

en especial la visión computacional se podría crear un robot capaz de seguir a una persona manteniendo una distancia con las mismas y sin necesidad de ser empujado.

Además, esto puede servir como base para proyectos más ambiciosos de UTEC en el futuro como participar en el mundial de robótica (Robocup) en la categoría Home que tiene como objetivo desarrollar tecnología de robot de servicio y asistencia con alta relevancia para futuras aplicaciones domésticas personales [RoboCup, sf] como es el Robot Doris FURG.

En la necesidad de darle relevancia a los equipos con los que ya cuenta UTEC se decidió usar el robot SolverBot, pero dado la distancia entre mi casa y el instituto (más de 500 KM) y el poco tiempo con el que se cuenta para dedicarle a esta tesis se resolvió hacerlo en ambiente de simulación abriendo así la posibilidad de que alumnos que estén a distancia puedan trabajar con este robot y realizar pruebas sin necesidad de tener el robot físicamente.

1.2 Contextualización

1.2.1 Envejecimiento de la población en Uruguay

El Uruguay se encuentra inmerso en un notable proceso de envejecimiento demográfico que ha venido desarrollándose a lo largo de varias décadas. Este fenómeno ha cobrado una relevancia particular en los últimos años, dado que la proporción de la población de edad avanzada ha aumentado considerablemente. Actualmente, las personas mayores de 65 años representan el 16% de la población total, según INE (Instituto Nacional de Estadística) en el censo 2023 [INE, 2023], un porcentaje sin precedentes tanto a nivel regional como nacional, el cual crece a 19.1% si consideramos los mayores de 60 años. Esto se puede ver gráficamente en la figura 1.

Además, según CEPAL (Comisión Económica para América Latina) de ONU (Organización de Naciones Unidas) en [CEPAL, 2017] este aumento de edad no fue homogéneo entre los distintos grupos quinquenales que componen la población de personas mayores. El aumento porcentual registrado en casi cuatro décadas fue mucho mayor entre la población de más de 80 años, llegando incluso a abarcar a la población de 95 años y más (véase Figura 2).

Otra muestra de crecimiento de la población de más edad es que en el último censo se notó un incremento de las personas centenarias. Quienes al 2023 tuvieron un crecimiento del 87% en comparación al censo del año 2004 solo 19 años antes.

Por otra parte, si se segmenta la población por sexo se puede observar en que las mujeres tienen una sobre vida superior a los hombres, en la figura 4 podemos observar esta tendencia al año 2011.

En cuanto a la situación socio-afectiva de las personas mayores a 65 años, se presenta que el 50.3% de las personas se encontraban viudas, separadas/divorciadas o solte-

Figura 1: Proporción de población según grupos de edad fuente INE. [INE, 2023]

Figura 2: Distribución de las personas mayores por grupos de edad, 1975 y 2011. [CEPAL, 2017]

ras. Según un estudio realizado por MiDes (Ministerio nacional de Desarrollo) en el año 2015. [MiDes, 2015]

Pero entonces, ¿Cómo se conforman los hogares donde residen personas de más de 65 años de edad? Según el estudio realizado por BPS (Banco de Previsión Social) [BPS, 2022] en Uruguay uno de cada tres hogares cuentan con una persona mayor a 65 años.

A su vez, en el 85,4% de los estos últimos la persona mayor es el jefe de hogar, y de esta última muestra, el 30% corresponde a hogares unipersonales. Número que crece con la

Figura 3: Personas Mayores a 100 años . [INE, 2023]

Figura 4: Aumento de la población mayor de 60 años, 1975 - 2011. [CEPAL, 2017]

edad de la muestra como podemos ver en la figura 6:

Y, sobre todo, los hogares unipersonales se dan más comúnmente en mujeres que en hombres, como es de esperar por la información que hemos visto hasta ahora, esto también aparece en el informe [BPS, 2022] y se refleja en la figura 7.

Como se ve, más del 40% de los hogares donde una mujer mayor a 65 años es jefa de hogar, la misma vive sola, y al alcanzar los 85 años ese número crece a más del 50%.

Incluso en el censo [INE, 2023] y como se ve en la figura 3 se denota que casi se duplicó las personas centenarias entre 2004 y 2023.

Figura 5: Distribución porcentual de las personas mayores según situación conyugal por sexo. Total país, 2014. [MiDes, 2015]

Figura 6: Tipología de Hogares por tramo de edad del jefe, en %. [BPS, 2022]

Por esto y gracias a los avances tecnológicos de hoy en día, entendemos que es una necesidad y una obligación de quienes tenemos posibilidad de desarrollar herramientas para colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas.

Una de las opciones es apoyarnos en la robótica de servicio para apoyar a las necesidades de nuestros mayores, como colaborar en realizar el transporte de las compras que los mismos pueden realizar en una feria o algún comercio de barrio. Y en esto se basa el

Figura 7: Tipología de Hogares por tramo de edad y sexo del jefe, en %. [BPS, 2022]

presente proyecto.

En las siguientes secciones se especificarán los objetivos del trabajo, luego la revisión bibliográfica, la que incluye los trabajos relacionados a este proyecto. Luego, la fundamentación teórica en que se basa este trabajo, donde se explicarán las tecnologías, conceptos y herramientas usadas con sus características. A posteriori se desarrolla la metodología usada, donde se explica cómo se consiguió, casi a modo de guía, los resultados que se explican en la sección que se pueden ver en la siguiente sección. Por último, las conclusiones del trabajo y los trabajos a futuro.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar una base robótica de servicios en el ambiente de simulación Gazebo que pueda ser controlada mediante ROS.

2.2 Objetivos Específicos

- Investigar y analizar los principios de ROS (Robot Operating System) y su integración con simuladores como Gazebo, junto con las características y arquitectura del robot SolverBot, robot elegido para hacer este trabajo.
- Diseñar e implementar una interfaz de comunicación entre Gazebo y ROS, desarrollando modelos y simulaciones del SolverBot en Gazebo y configurando nodos y controladores en ROS para su control efectivo.”
- Comparar las partes diseñadas y las características de sensores y características físicas del robot en la simulación en SolverBot en Gazebo.

3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1 Criterios de Búsqueda y Aspectos Encontrados

Durante el proceso de búsqueda, se establecieron criterios específicos para identificar literatura especializada en el tópico tratado. Se identificaron dificultades relacionadas con la escasez de trabajos específicamente enfocados en la integración, al buscar por las palabras claves, SolverBot, ROS, Gazebo en google scholar no se obtienen resultados, pero al buscar “ROS, Gazebo” aparecen más de 21000 artículos lo que demuestra su relevancia en la comunidad académica y científica. Avanzando en el filtrado, ya que sería imposible trabajar con tanta información, se siguió la búsqueda con las siguientes palabras “ROS Gazebo base móvil de servicio”, ya que nuestra simulación debería cumplir con poder dar servicio a personas que lo necesiten arrojando por encima de 1800 resultados. También se intentó buscar en la plataforma EBSCO como se recomendó, pero necesita un usuario, el usuario de FURG con el que se cuenta no permite el login. Luego al utilizar redalyc.org no se tienen resultados significativos, ya que el buscador no filtra demasiado, incluyendo resultados poco precisos, por dar un ejemplo al buscar “base de servicio Gazebo ROS” incluye resultados por incluir palabras como “Roso”, “Rosa” o “Rosas”, identificando por ejemplo miles de documentos que incluyen un nombre tan común como lo es Rosa. Trayendo muchos resultados que nada tienen que ver con la propuesta buscada.

3.2 Trabajos de Investigación Hallados

Se identificaron trabajos de investigación que abordan la simulación de bases móviles en entornos como Gazebo, así como investigaciones que exploran el control de robots mediante ROS en simulaciones, la robótica de servicio y sus aplicaciones prácticas.

En cuanto a el uso de tecnología para la asistencia a adultos mayores se encuentra el trabajo [Barrios Sánchez et al., 2018] este trabajo de grado se centra en la integración de robots de servicio en entornos domésticos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Los autores destacan la importancia de la domótica y la robótica en la creación de soluciones que faciliten la vida diaria de este grupo poblacional,

especialmente en el contexto de la atención a personas con limitaciones físicas o mentales. A través de la implementación de un sistema que utiliza visión artificial y algoritmos de control, se propone un robot asistente que puede interactuar con su entorno y ayudar a los usuarios en diversas tareas. Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que la implementación de robots de servicio en entornos domóticos no solo puede facilitar la vida de los adultos mayores, sino que también puede contribuir a su autonomía y bienestar emocional. Al igual que en el presente trabajo, este trabajo subraya la importancia de los robots de servicio en el contexto de una población envejecida. Sin embargo, este se focaliza más en la implementación práctica y la integración de sistemas domóticos, ofreciendo una visión más aplicada y específica dentro de entornos reales, mientras que la presente se centra en la simulación de un robot en Gazebo y ROS para aplicaciones futuras.

Este trabajo de grado de del Olmo Hernández, realizado en la Universidad Carlos III de Madrid [del Olmo Hernández,], explora la simulación de robots móviles en Gazebo para tareas de transporte y manipulación. El enfoque principal es el desarrollo de un modelo de robot móvil que pueda ser simulado en Gazebo, permitiendo la evaluación de su desempeño en diferentes entornos y tareas. Al igual que en la presente tesis, este trabajo subraya la importancia de la simulación en la robótica, permitiendo la evaluación y mejora de los sistemas robóticos de manera más eficiente y segura. Sin embargo, mientras que este trabajo se centra en la simulación de un robot de servicio en simulación, el trabajo de del Olmo Hernández se focaliza más en la simulación de robots móviles para tareas de transporte y manipulación.

Este trabajo de Relucio Rivas [Relucio Rivas, 2017], realizado en la Universidad de Granada, explora el posicionamiento de la base de un manipulador móvil para la ejecución de tareas de manipulación en entornos con obstáculos. El enfoque principal es el desarrollo de un algoritmo de posicionamiento que pueda ser utilizado en un manipulador móvil para evitar obstáculos y alcanzar objetivos en entornos complejos. Al igual que en la presente, este trabajo subraya la importancia de la planificación y el control en la robótica, permitiendo la ejecución de tareas complejas de manera segura y eficiente. Sin embargo, mientras que la presente tesis se centra en la simulación de un robot de servicio en Gazebo y ROS, el trabajo de Relucio Rivas se focaliza más en la planificación y el control de un manipulador móvil para tareas de manipulación.

En cuanto al artículo [Aracil et al., 2008] revisa la evolución y aplicaciones de los robots de servicio, destacando su desarrollo desde los primeros sistemas industriales hasta su integración en entornos cotidianos para realizar tareas útiles que mejoran el bienestar humano. Se discuten diversas categorías de robots de servicio, incluyendo aquellos destinados a la asistencia personal, la limpieza, la vigilancia y la educación, así como los avances tecnológicos que permiten su funcionamiento autónomo o semi autónomo. Además, se enfatiza la creciente necesidad de estos robots en la sociedad actual y su po-

tencial para transformar la vida diaria, lo que subraya la relevancia de la investigación y el desarrollo en este campo, como es el caso de la creación de un robot de servicio en simulación utilizando Gazebo-ROS, como en el presente trabajo, que puede contribuir a la validación y optimización de estas tecnologías antes de su implementación en el mundo real.

Por otra parte, más técnica se encontró el artículo de Navneet Dalal y Bill Triggs [Dalal and Triggs, 2005] presenta un enfoque innovador para la detección de humanos en imágenes utilizando Histogramas de Gradientes Orientados (HOG), que demuestran ser significativamente más efectivos que los descriptores basados en bordes y gradientes existentes. A través de experimentos, los autores concluyen que factores como la normalización de contraste local de alta calidad, la binning de orientación fina y la utilización de gradientes a escala fina son cruciales para lograr un rendimiento óptimo en la detección de peatones. Además, introducen un nuevo conjunto de datos más desafiante que contiene más de 1800 imágenes de humanos anotadas, abarcando una amplia variedad de poses y fondos, lo que permite evaluar de manera más rigurosa la efectividad de su método. Este trabajo no solo resalta la importancia de los HOG en la detección de humanos, sino que también sugiere direcciones futuras para mejorar la eficiencia de los detectores, incluyendo la incorporación de información de movimiento y modelos basados en partes, lo que podría ser relevante para el desarrollo de un robot de servicio en simulación utilizando Gazebo-ROS, al proporcionar una base sólida para la detección de personas en entornos dinámicos.

3.3 Resumen de la revisión bibliográfica

En la revisión de los trabajos de investigación hallados, se destaca la diversidad de enfoques y aplicaciones en el campo de la robótica de servicio y su integración en entornos simulados y reales. Los estudios revisados abarcan desde la simulación de robots móviles en plataformas como Gazebo y ROS, hasta la implementación práctica de robots de servicio en entornos domésticos para la asistencia a adultos mayores. Estos trabajos subrayan la importancia de la robótica en mejorar la calidad de vida y la autonomía de poblaciones vulnerables, así como en optimizar tareas de manipulación y transporte en entornos complejos.

4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

4.1 Industria 4.0 y robótica de servicios

La Industria 4.0 se refiere a la cuarta revolución industrial, un concepto que ha emergido como resultado de la convergencia de tecnologías digitales avanzadas en el ámbito de la producción[de Colombia”, 2019]. Este término fue introducido en la Feria de Hannover en 2011 y se caracteriza por la integración de sistemas ciberfísicos(o productos inteligentes), el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), la robótica avanzada y el análisis de grandes datos (Big Data) en los procesos industriales[de Colombia”, 2019]. La esencia de la Industria 4.0 radica en la creación de fábricas inteligentes que no solo automatizan procesos, sino que también permiten la autoorganización y la autogestión de sistemas de producción, lo que resulta en una mayor flexibilidad y eficiencia.

La transformación hacia la Industria 4.0 implica un cambio paradigmático en la forma en que las empresas operan, pasando de modelos de producción tradicionales a sistemas interconectados y adaptativos. Este enfoque no solo optimiza la producción, sino que también redefine las relaciones entre los actores de la cadena de valor, facilitando la colaboración y la innovación.

4.1.1 Beneficios de la Industria 4.0

Eficiencia y Productividad: Uno de los beneficios más significativos de la Industria 4.0 es la mejora en la eficiencia operativa. La automatización de procesos y la interconexión de máquinas permiten una producción más rápida y precisa. Los sistemas de monitoreo en tiempo real facilitan la identificación de cuellos de botella y la optimización de recursos, lo que resulta en una reducción de costos y un aumento en la productividad. La capacidad de ajustar la producción en función de la demanda en tiempo real permite a las empresas responder de manera más ágil a las fluctuaciones del mercado[de Colombia”, 2019].

Personalización de Productos: La Industria 4.0 permite la personalización masiva de productos, lo que significa que las empresas pueden ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de los clientes. Gracias a tecnologías como la manufactura aditiva y la robótica flexible, las empresas pueden producir lotes pequeños de productos personali-

zados sin incurrir en costos prohibitivos. Esto no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también abre nuevas oportunidades de mercado[de Colombia”, 2019].

Figura 8: Producto inteligente industria 4.0 fuente [del Val Román, 2016]

Toma de Decisiones Basada en Datos: La recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos permiten a las empresas tomar decisiones más informadas y estratégicas. Los sistemas de análisis predictivo pueden anticipar tendencias del mercado y comportamientos del consumidor, lo que ayuda a las empresas a ajustar su producción y estrategias de marketing de manera proactiva. Esto se traduce en una ventaja competitiva significativa en un entorno empresarial cada vez más dinámico[de Colombia”, 2019].

Sostenibilidad y Reducción de Residuos: La Industria 4.0 promueve prácticas más sostenibles. La optimización de procesos y el uso eficiente de recursos contribuyen a la reducción de residuos y al consumo energético. Las tecnologías de monitoreo permiten a las empresas identificar áreas de mejora en su huella ambiental, lo que no solo beneficia al planeta, sino que también puede resultar en ahorros significativos a largo plazo[de Colombia”, 2019].

Mejora en la Seguridad Laboral: La automatización y la implementación de tecnologías avanzadas pueden mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Los robots pueden asumir tareas peligrosas, reduciendo el riesgo de accidentes laborales. Además, los sistemas de monitoreo pueden alertar a los trabajadores sobre condiciones inseguras, promoviendo un entorno laboral más seguro[de Colombia”, 2019].

Innovación Continua: La Industria 4.0 fomenta una cultura de innovación dentro de las organizaciones. La integración de nuevas tecnologías y la colaboración entre diferentes disciplinas permiten a las empresas desarrollar nuevos productos y servicios de manera

más ágil. Esta capacidad de innovación continua es crucial para mantenerse relevante en un mercado en constante evolución[de Colombia”, 2019].

Figura 9: Contribución tecnológica a la industria 4.0 [del Val Román, 2016]

4.1.2 Resumen de los beneficios de industria 4.0

La Industria 4.0 no solo redefine la producción industrial, sino que también ofrece una serie de beneficios que pueden transformar la economía y la sociedad en su conjunto. Desde la mejora de la eficiencia operativa hasta la personalización de productos y la sostenibilidad, los impactos de esta revolución industrial son profundos y de largo alcance.

Promueve el uso de tecnologías como la telemedicina y los dispositivos de monitoreo remoto, que permiten a los adultos mayores recibir atención médica desde la comodidad de sus hogares. Estos dispositivos pueden rastrear signos vitales y enviar datos en tiempo real a los profesionales de la salud, facilitando un diagnóstico temprano y un tratamiento más efectivo. Esto no solo mejora su calidad de vida, sino que también reduce la necesidad de visitas frecuentes al médico, lo que puede ser un desafío para aquellos con movilidad limitada.

La personalización de productos y servicios es una característica clave de la Industria 4.0. Esto significa que los se puede acceder a productos adaptados a sus necesidades específicas, desde dispositivos médicos hasta asistentes de movilidad. La capacidad de personalizar productos no solo mejora la calidad de vida, sino que también les permite sentirse valorados y atendidos en sus necesidades particulares, y tiene el potencial de

enriquecer la vida de las personas, permitiéndoles vivir de manera más saludable, independiente y conectada.

En este contexto, la robótica colaborativa, o cobots, juegan un papel crucial al ser un pilar de la Industria 4.0. Los cobots están equipados con sensores y sistemas de inteligencia artificial que les permiten interpretar y responder al entorno humano, lo que los hace ideales para colaborar con humanos en tareas cotidianas. Estos robots son versátiles y seguros, capaces de integrarse en entornos de trabajo existentes y operar en estrecha colaboración con las personas, ofreciendo modos de colaboración adaptados a las necesidades específicas de cada tarea. A medida que las empresas adoptan estas tecnologías, es fundamental que también consideren las implicaciones sociales y éticas de su implementación, asegurando que la transición hacia la Industria 4.0 beneficie a todos los sectores de la sociedad.

A medida que las empresas adoptan estas tecnologías, es fundamental que también consideren las implicaciones sociales y éticas de su implementación, asegurando que la transición hacia la Industria 4.0 beneficie a todos los sectores de la sociedad.

4.2 Diseño Asistido por Computadora(CAD)

La evolución constante de las herramientas para el CAD ha permitido que diversas ramas de la tecnología las utilicen para aumentar la productividad de los diseñadores, así como para lograr elaboraciones cada vez más complejas y precisas. Los sistemas CAD facilitan el diseño de productos y componentes mediante gráficos interactivos. Un diseñador que trabaja en un sistema puede generar múltiples vistas de los componentes y ensamblajes, además de obtener representaciones en tres dimensiones que pueden ser ampliadas, rotadas y seccionadas. Esto permite a clientes y profesionales involucrados en el diseño y la manufactura formarse una idea clara del producto, facilitando la realización de modificaciones y la eliminación de defectos antes de que el producto llegue al mercado.

4.2.1 Evolución Histórica del CAD

El CAD fue inicialmente introducido para asistir a los diseñadores en la prueba de errores en sus creaciones y también se utilizó para el análisis de ingeniería. Aunque el diseño se continuó realizando manualmente durante un tiempo, en ciertos momentos se introducían datos en programas informáticos que analizaban y detectaban posibles errores, permitiendo realizar las modificaciones necesarias en los proyectos. Los gráficos generados por computadora fueron propuestos por primera vez en un proyecto conjunto entre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Sin embargo, no fue hasta la década de 1960 que se aplicaron específicamente al diseño de piezas, gracias al desarrollo de la primera herramienta de diseño interactivo llamada “*Sketchpad*” [Erazo-Arteaga, 2022]. Este software(ver Figura 10), aunque des-

tinado a aplicaciones específicas, ofreció soluciones significativas a varios problemas de ingeniería. En la década de 1970, el Dr. Patrick Hanratty desarrolló el código base del software de Diseño y Dibujo Asistido por Computadora (CADD)[Erazo-Arteaga, 2022]. Empresas como McDonnell Douglas y Computervision utilizaron este software para crear los sistemas Unigraphics y CADDs, respectivamente. Estos sistemas integrados (hardware y software) funcionaban como estaciones de trabajo donde el usuario podía proyectar sus ideas a través de un dispositivo digitalizador[Erazo-Arteaga, 2022]. En la década de 1980, John Walker y su equipo se propusieron crear un software que pudiera ejecutarse en computadoras personales y venderse a precios más accesibles, dando origen a la herramienta informática conocida como AutoCAD, que se basó en el programa MicroCAD[Erazo-Arteaga, 2022].

Figura 10: Ivan Sutherland operando Sketchpad y algunos de los diagramas de comportamiento del software (1963). [Erioli, 2020]

4.2.2 Características del CAD

Entre las principales características del CAD, se encuentran:

- **Diseño Paramétrico:** Permite la creación de modelos en los que los parámetros geométricos y las restricciones se pueden modificar, actualizando el diseño de manera automática.
- **Visualización Interactiva en 2D y 3D:** Los diseños pueden visualizarse desde múltiples perspectivas, generando vistas realistas y simulaciones de funcionamiento.
- **Control de Versiones y Gestión de Ciclo de Vida del Producto (PLM):** Facilita la

gestión del ciclo de vida del producto, rastreando cambios y colaboraciones en equipo, como en el caso de Onshape.

- **Integración con Análisis y Manufactura (CAE y CAM):** Los modelos CAD se integran con sistemas de análisis estructural y simulación, así como con software de manufactura asistida por computadora, que permite programar máquinas CNC para la fabricación de componentes.

4.2.3 Evolución e Impacto del CAD en la Industria

Durante las últimas décadas, el CAD ha evolucionado de ser una herramienta para el diseño geométrico a convertirse en un entorno de desarrollo completo que abarca la ingeniería asistida por computadora (CAE) y la manufactura asistida por computadora (CAM), formando lo que se conoce como CAD/CAM/CAE[Erazo-Arteaga, 2022].. Esta integración permite no solo diseñar componentes complejos, sino también simular su comportamiento en condiciones específicas y programar su fabricación con alta precisión. Por ejemplo, en la industria automotriz, el CAD se emplea para diseñar sistemas de chasis, suspensión y carrocería, optimizando la aerodinámica y la seguridad estructural mediante simulaciones de choques y pruebas de resistencia.

4.2.4 Aplicaciones y Alcances de CAD en América Latina

El uso del CAD ha crecido en América Latina en diversos campos de la industria y la investigación. El documento [Erazo-Arteaga, 2022] muestra que, en países como Brasil, México y Argentina, el CAD se aplica en la fabricación de prótesis dentales, diseño de aeronaves con energía solar, y creación de dispositivos médicos personalizados, entre otros, lo cual promueve un desarrollo tecnológico avanzado en la región. Sin embargo, el costo y la necesidad de capacitación son barreras que restringen su adopción masiva en pequeñas y medianas empresas.[Erazo-Arteaga, 2022]

4.2.5 Resumen sobre CAD

El CAD ha revolucionado el diseño y la manufactura en una amplia gama de sectores, permitiendo a los ingenieros y diseñadores trabajar con modelos virtuales que mejoran la precisión y reducen el tiempo de desarrollo. Su evolución hacia entornos de desarrollo integrados con CAE y CAM ha creado un ecosistema que abarca desde la concepción del producto hasta su fabricación, optimizando cada etapa del proceso. Aunque su implementación en América Latina enfrenta desafíos como el costo y la capacitación, el CAD sigue siendo un motor de innovación y competitividad que seguirá expandiéndose en la región.

4.3 Simulación de robots

La simulación de robots es una herramienta fundamental en el desarrollo y prueba de sistemas robóticos, ya que permite recrear entornos virtuales donde los robots pueden ser diseñados, analizados y evaluados sin necesidad de recurrir a implementaciones físicas inmediatas. Este enfoque no solo reduce costos y riesgos, sino que también proporciona un control absoluto sobre las condiciones del entorno y los experimentos que se realizan, algo que sería difícil de lograr en el mundo real debido a la imprevisibilidad de factores como la iluminación, el estado de las baterías o las condiciones ambientales.

Herramientas como Gazebo y otros simuladores avanzados permiten modelar robots en entornos tridimensionales con motores de física que generan movimientos realistas. Estas plataformas no solo facilitan la validación de algoritmos de control y navegación, sino que también permiten probar el comportamiento de los robots en escenarios complejos, tanto interiores como exteriores, antes de su implementación física. Además, la simulación es especialmente útil en proyectos de alto costo, como el desarrollo de vehículos autónomos, donde experimentar en entornos reales está al alcance de muy pocas corporaciones debido a los elevados recursos necesarios.

La simulación de robots se fundamenta en la creación de entornos virtuales donde los sistemas robóticos pueden ser desarrollados, analizados y probados sin necesidad de recurrir a la implementación física directa. Esta metodología se ha convertido en una herramienta esencial para la robótica, debido a sus múltiples ventajas, como la reducción de costos, la eliminación de riesgos en las primeras fases de diseño y la posibilidad de realizar pruebas repetidas bajo condiciones controladas.

4.3.1 Definición y Objetivo

La simulación de robots es un proceso computacional en el que se recrea un entorno virtual y el comportamiento de un robot dentro de él. Su objetivo es estudiar las respuestas del sistema robótico frente a diversos estímulos, analizar algoritmos de control y validar la funcionalidad de los componentes antes de llevar a cabo implementaciones en el mundo real. Esto es especialmente útil en el desarrollo de vehículos autónomos, por ejemplo, donde se utiliza para validar algoritmos de conducción autónoma en entornos urbanos simulados.

4.3.2 Importancia en la Robótica Autónoma

El uso de simuladores de robots permite realizar pruebas complejas que, en un entorno físico real, requerirían de altos costos de infraestructura y mantenimiento. Los simuladores como Gazebo, utilizados frecuentemente en investigaciones, permiten la creación de escenarios dinámicos, la programación de interacciones avanzadas y la incorporación de sensores como cámaras y LIDARs, fundamentales para la navegación autónoma.

En el caso específico de la simulación de robots para conducción autónoma, se destaca la posibilidad de emular escenarios como tráfico, señales viales y condiciones ambientales cambiantes. Estas simulaciones permiten entrenar sistemas de inteligencia artificial para reconocer y reaccionar ante diversas situaciones, mejorando la seguridad y la precisión de los algoritmos antes de su despliegue en vehículos físicos.

4.3.3 Ventajas de la Simulación de Robots

- **Reducción de Costos y Riesgos:** La simulación elimina la necesidad de construir prototipos físicos en las etapas iniciales del desarrollo, lo cual ahorra costos significativos. Además, permite probar comportamientos peligrosos sin comprometer la integridad del hardware.
- **Flexibilidad y Escalabilidad:** Los entornos virtuales pueden replicar cualquier condición real, permitiendo crear y evaluar numerosos escenarios y comportamientos en poco tiempo.
- **Reproducibilidad de experimentos:** En un entorno virtual, los experimentos pueden repetirse tantas veces como sea necesario bajo condiciones controladas, algo que sería difícil de lograr en el mundo real debido a la variabilidad de factores externos.
- **Acceso Didáctico:** Como se menciona en el documento revisado, el uso de simuladores es una excelente herramienta educativa, ya que proporciona un entorno seguro y de bajo costo para la enseñanza de robótica, sin necesidad de que cada estudiante cuente con un robot físico.

4.3.4 Resumen sobre simulación de robots

La simulación de robots es una herramienta esencial para el desarrollo y validación de sistemas robóticos, especialmente en el campo de la robótica autónoma. Permite a los investigadores probar y perfeccionar sus algoritmos en un entorno controlado antes de llevarlos a la práctica, lo que reduce costos y riesgos, y proporciona un marco flexible para el estudio de diferentes escenarios. En el contexto educativo, la simulación ofrece un entorno de aprendizaje accesible y seguro, ampliando las posibilidades de formación en robótica, incluso a grandes distancias.

4.4 ROS y Gazebo

El Sistema Operativo Robótico (Robot Operating System o ROS) a pesar de su nombre, no es un sistema operativo, sino un conjunto de herramientas de software (SDK) que facilita el desarrollo de aplicaciones robóticas[ROS.org, sfd]. Ideal para proyectos académicos, experimentales o productos finales, ROS acelera tu progreso gracias a su naturaleza de código abierto.

Ofrece una colección de herramientas, bibliotecas y convenciones que permiten la creación de aplicaciones robustas y escalables en robótica. Se centra en la comunicación entre procesos distribuidos, facilitando la integración de múltiples componentes de hardware y software.

ROS está basado en una arquitectura de grafos, donde los componentes de procesamiento, denominados nodos, intercambian información mediante la transmisión de mensajes a través de tópicos. Cada nodo es un proceso independiente que realiza cálculos específicos, como controlar motores, interpretar datos de sensores, o ejecutar algoritmos de navegación. Estos nodos se comunican usando un modelo *publisher/subscriber*: Es decir, un nodo *publisher* (o publicador) emite información en un tópico determinado, mientras que uno o varios nodos (*subscriber*s) se suscriben y escuchan esos datos emitidos por el *publisher*. [Sanjuán Tejedor et al., 2021]

Figura 11: Comunicación entre nodo master y el resto de los nodos en ROS. [Sanjuán Tejedor et al., 2021]

El sistema se organiza en torno a un nodo principal llamado *Master*, que actúa como un servidor de nombres y administrador de conexiones. Al iniciar, cada nodo registra su información clave en el Master, permitiendo que otros nodos localicen y establezcan conexiones directas para intercambiar datos de manera eficiente (ver Figura 11). Esta estructura descentralizada permite escalar aplicaciones complejas y gestionar la comunicación distribuida de manera más eficiente.

Además de su arquitectura de nodos, ROS proporciona varias características como la abstracción de hardware, controladores de dispositivos, mapeo y planificación de trayectorias, y visualización de datos, lo cual facilita el desarrollo de aplicaciones robóticas

avanzadas, integrando diferentes tipos de sensores y actuadores. También incluye herramientas de *debugging* y monitoreo, como *Rviz* y *rqt*, que permiten a los desarrolladores analizar el funcionamiento del sistema en tiempo real[ROS.org, sfd].

4.4.1 Aplicaciones y Beneficios de ROS

ROS es ampliamente utilizado en investigación y desarrollo de robots móviles, manipuladores robóticos, drones y vehículos autónomos. Su flexibilidad y modularidad permiten que equipos de trabajo puedan colaborar y compartir código a través de paquetes predefinidos, reutilizando módulos ya existentes y acelerando así el desarrollo de nuevas aplicaciones. El uso de ROS fomenta la colaboración abierta y la innovación dentro de la comunidad robótica, convirtiéndose en un estándar de facto en el campo. A pesar de su nombre, ROS no es un sistema operativo, sino un kit de desarrollo de software (SDK) que proporciona las bases necesarias para desarrollar aplicaciones robóticas. Ya sea que tu proyecto sea académico, experimental o un producto final, ROS te ayuda a lograr tus objetivos más rápido, y todo es de código abierto. En la figura 12 podemos ver sus características principales.

Figura 12: Beneficios de ROS. Fuente: [ROS.org, sfd]

- **Comunicación y Arquitectura:** En su núcleo, ROS utiliza un sistema de paso de mensajes conocido como "middleware". Este sistema de mensajería permite la comunicación entre nodos distribuidos usando un patrón de publicación/suscripción. Cada nodo se comunica a través de tópicos, facilitando el intercambio de información de forma anónima. Esta arquitectura fomenta prácticas de desarrollo como la separación de responsabilidades y el aislamiento de fallos.
- **Herramientas:** Construir aplicaciones robóticas es complejo, ya que debes interactuar con el mundo físico a través de sensores y actuadores. Para ello, ROS proporciona herramientas de desarrollo como lanzadores, introspección, depuración, visualización, registro y reproducción de datos, que aceleran el desarrollo y permiten integrarlas en productos finales.
- **Capacidades:** El ecosistema de ROS incluye controladores para dispositivos, algoritmos e interfaces que facilitan el desarrollo de cualquier robot, desde controladores de equilibrio hasta sistemas de mapeo. Su objetivo es reducir las barreras para la creación de aplicaciones robóticas, permitiendo que cualquier persona con una buena idea pueda implementarla.

- **Comunidad:** La comunidad de ROS es grande y diversa, formada por estudiantes, entusiastas, empresas y agencias gubernamentales. Open Robotics actúa como administrador del proyecto, gestionando servicios compartidos y desarrollando gran parte del software principal de ROS. También ofrecen servicios de ingeniería relacionados con ROS.

4.4.2 Resumen sobre ROS

En resumen, ROS es un entorno de desarrollo fundamental en el campo de la robótica, proporcionando una infraestructura que facilita la integración de hardware y software, la comunicación distribuida entre procesos y la creación de aplicaciones robustas y escalables. Su diseño basado en nodos, la arquitectura de grafos y el modelo de publicación/suscripción lo convierten en un sistema ideal para proyectos robóticos de cualquier nivel de complejidad, desde aplicaciones de investigación hasta implementaciones comerciales.

4.5 OpenCV

El 13 de junio de 2000, *Intel® Corporation* anunció su colaboración con un grupo de destacados investigadores en visión por computador para desarrollar una nueva librería de estructuras y funciones en lenguaje C. Esta librería tenía como objetivo proporcionar un marco de trabajo de nivel medio-alto que facilitara a docentes e investigadores la creación de nuevas formas de interacción con los ordenadores [Arévalo et al., 2004]. Este anuncio se realizó durante la apertura de la *IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, marcando el nacimiento de *The Open Computer Vision Library*, que se lanzó bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution)¹ (Software Libre). La librería *OpenCV* es una API que incluye aproximadamente 300 funciones escritas en lenguaje C, caracterizándose por varios aspectos clave:

- Su uso es libre tanto para fines comerciales como no comerciales.
- No depende de librerías numéricas externas, aunque puede utilizarlas si están disponibles en tiempo de ejecución.
- Es compatible con la *Intel® Processing Library (IPL)* y utiliza las *Intel® Integrated Performance Primitives (IPP)* para optimizar su rendimiento, siempre que estén disponibles en el sistema [Arévalo et al., 2004].

4.5.1 Estructura y Aplicaciones de OpenCV

La librería *OpenCV* está principalmente orientada a la visión por computador en tiempo real. Sus áreas de aplicación incluyen la "interacción hombre-máquina" (HCI), la "segmentación y reconocimiento de objetos", el "reconocimiento de gesticular", el "seguimiento de movimiento", la "estructura del movimiento (SFM)" y los "robots móviles",

¹Licencia BSD: <https://opensource.org/license/BSD-2-Clause>

Figura 13: OpenCV usado para la detección de pájaros a través de su cualidad de segmentación y detección de objetos[Viera, 2023] ².

mucho de lo necesario para el presente trabajo.

En la figura 13 podemos ver una aplicación donde se usa Open CV para detectar pájaros, y de esta manera de usarlo como disparador para ejecutar acciones como por ejemplo sacar una foto [Viera, 2023].

Intel facilitó el desarrollo y mantenimiento de OpenCV al aceptar y mantener propuestas de código fuente revisadas por expertos de la comunidad investigadora, incluyendo representantes de laboratorios de visión de renombre[Arévalo et al., 2004].

OpenCV proporciona numerosos elementos de alto nivel que simplifican el trabajo tanto para docentes como para investigadores. Por ejemplo, incluye filtros de *Microsoft® DirectShow* para tareas como la calibración de cámaras y el seguimiento de objetos, que pueden ser utilizados en *Microsoft® GraphEdit* para ilustrar diversas aplicaciones de visión[Arévalo et al., 2004].

Además, la librería ofrece aplicaciones de ejemplo que demuestran cómo utilizar sus distintas funciones, como la implementación de *Modelos Ocultos de Markov* (HMM) para el reconocimiento de caras. Los entornos de scripting también aprovechan estas funciones para implementar su funcionalidad, lo que resalta la versatilidad de OpenCV[Arévalo et al., 2004].

²Proyecto IOT disparador de cámaras con visión computacional: <https://www.youtube.com/watch?v=y0MpxK57mGs>

4.5.2 Funcionalidades y Estructuras de OpenCV

Las herramientas de alto nivel de OpenCV se basan en un conjunto de clases en C++ y funciones en C que a su vez utilizan funciones altamente eficientes escritas en C. Las funciones de la librería se agrupan en varios bloques, que incluyen:

Estructuras y operaciones básicas: matrices, grafos, árboles, etc.

- Estructuras y operaciones básicas: matrices, grafos, árboles, etc.
- Procesamiento y análisis de imágenes: filtros, momentos, histogramas, etc.
- Análisis estructural: geometría, procesamiento del contorno, etc.
- Análisis del movimiento y seguimiento de objetos: plantillas de movimiento, seguidores, flujo óptico, etc.
- Reconocimiento de objetos: objetos propios, modelos HMM, etc.
- Calibración de la cámara: morphing, geometría epipolar, estimación de la pose, etc.
- Reconstrucción tridimensional: detección y seguimiento de objetos tridimensionales, etc.
- Interfaces gráficas de usuario y adquisición de video.

OpenCV también puede integrar librerías propietarias como la *Intel® Image Processing Library (IPL)* y las *Intel® Integrated Performance Primitives (IPP)*, que buscan mejorar el rendimiento de la librería mediante primitivas optimizadas para procesadores Intel®. Sin embargo, es importante señalar que estas aplicaciones no son de software libre, lo que limita su interés para los autores[Arévalo et al., 2004].

4.5.3 Resumen sobre OpenCV

La librería OpenCV representa un hito significativo en el campo de la visión por computador, proporcionando un marco de trabajo robusto y accesible que ha facilitado el desarrollo de aplicaciones innovadoras en diversas áreas. Desde su anuncio por *Intel*, ha evolucionado para convertirse en una herramienta esencial tanto para el mercado de tecnología como IOT, Domótica, Seguridad y vigilancia, para investigadores como para educadores, al ofrecer una amplia gama de funciones que permiten la implementación eficiente de técnicas avanzadas en el análisis de imágenes y el reconocimiento de patrones.

Su diseño, que prioriza la compatibilidad y la flexibilidad, permite su uso en entornos de desarrollo variados, promoviendo la interacción hombre-máquina y mejorando la experiencia del usuario. Además, la colaboración con expertos de la comunidad investigadora ha asegurado la calidad y relevancia de sus funciones, consolidando a OpenCV como un referente en el ámbito del software libre para la visión por computador.

A medida que la tecnología avanza y las aplicaciones de visión por computador se vuelven más sofisticadas, esta librería seguirá desempeñando un papel crucial en la investigación y el desarrollo, contribuyendo al progreso del campo y abriendo nuevas posibilidades para la innovación tecnológica. Su capacidad para integrarse con otras librerías y entornos de programación garantiza que seguirá siendo una herramienta valiosa para el futuro.

5 METODOLOGÍA

La propuesta de este trabajo es desarrollar la simulación de una base móvil de servicio en el ambiente de simulación Gazebo que pueda ser controlado mediante ROS.

5.1 Categorización de la investigación

Esta investigación, según su finalidad, se puede categorizar como del tipo “investigación aplicada”, ya que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y contribuir con la construcción del conocimiento nuevo: se brindará la posibilidad de probar un robot, dándole acceso al mismo a quienes estudian remotamente antes de usarlo físicamente. Según la fuente de datos, será una investigación de campo, ya que se evaluará con base en la observación directa y el registro de fenómenos. Tomando en cuenta el enfoque de la investigación, será una investigación cualitativa del tipo descriptivo.

Para alcanzar este objetivo se siguieron los siguientes pasos:

5.2 Pasos metodológicos

5.2.1 Construcción del referencial teórico

Para empezar, era necesario saber más sobre las tecnologías a utilizar, por lo cual se buscó información con tutoriales y documentación pública y oficial sobre ROS (Robot Operating System)¹ y Gazebo², así como también el uso de ambos en conjunto. Luego se contactó a la empresa creadora del SolverBot, para conseguir el máximo posible de información técnica y física del robot. Y con esto lograr generar un simulador muy realista, de manera que las pruebas ejecutadas en el simulador sean fehacientes a lo que pasaría en la realidad.

En esta etapa también se decidió las versiones a utilizar, dado que el equipo con el que se cuenta tiene un sistema operativo Linux Ubuntu en su versión 20.04 y tras verificar la tabla que aparece en la Tabla 1 se determinó que para esta aplicación era necesario la versión Citadel de Gazebo para la versión ROS1 Noetic.

¹Tutoriales ROS oficiales <https://wiki.ros.org/ROS/Tutorials>

²Tutoriales Gazebo oficiales <https://gazebosim.org/docs/fortress/getstarted>

Compatibilidad de versiones de Gazebo y ROS					
Versión	GZ Citadel (LTS)	GZ Fortress (LTS)	GZ Garden	GZ Harmonic (LTS)	ROS 2 Jazzy (LTS)
ROS 2 Jazzy (LTS)	No Compatible	No Compatible	Posiblemente Compatible	Compatible	No Compatible
ROS 2 Rolling	No Compatible	No Compatible	Posiblemente Compatible	Compatible	No Compatible
ROS 2 Iron	No Compatible	Compatible	Posiblemente Compatible	Posiblemente Compatible	No Compatible
ROS 2 Humble (LTS)	No Compatible	Compatible	Posiblemente Compatible	Posiblemente Compatible	No Compatible
ROS 2 Foxy (LTS)	Compatible	No Compatible	No Compatible	No Compatible	No Compatible
ROS 1 Noetic (LTS)	Compatible	Posiblemente Compatible	No Compatible	No Compatible	No Compatible

Tabla 1: Compatibilidad de versiones de Gazebo y ROS

Fuente: [gazebosim.org, sf]

Por otro lado, se buscó toda la información posible sobre el robot Solverbot del cual se tenía pocos datos, manuales con escasa información relevante y poca precisión.

Para esto se contactó a la empresa 2Solve vía mail con el gerente de contratos y la gerente de software, donde facilitaron algunos manuales más, además de las medidas del robot que fueran ajustadas a la realidad del mismo y nos enviaron el diagrama de la figura 14

Figura 14: Diagrama de medidas solverbot. Fuente:2Solve

Lo que resultó óptimo para el siguiente paso metodológico.

5.2.2 Diseño y modelado 3D de las piezas.

En este paso con la información conseguida y se realizó un diseño en la plataforma *OnShape*³ con las características físicas del robot.

OnShape es una plataforma en línea de Diseño Asistido por Computadora (CAD) y Administración de Datos de Producto (PDM) Con este paso se busca tener una simulación muy similar a una situación real, lo cual lleva a diseñar las piezas lo más similar posibles a las reales.

Para comenzar seleccionamos "*create part studio*" y en el mismo se puede observar un espacio cartesiano tridimensional, como se puede observar en la figura 15.

En el mismo tenemos varias herramientas para el diseño 3D.

En la figura 16 marcamos en azul el *view cube* con el cual se puede manejar el punto de

³OnShape: aplicación web de uso gratuito para fines personales que se puede encontrar en <https://www.onshape.com> la misma, también brinda el plan profesional gratis para estudiantes

Figura 15: Part studio *onshape*

vista del observador, por ejemplo al clicar en el lado del cubo que dice *front* pondrá el punto de observación de frente al plano *front* y al clicar una esquina se pasa a una vista isométrica. Además, se puede ver en el mismo la posición de los ejes cartesianos x , y y z . Obviamente, también se puede cambiar la perspectiva con el teclado y mouse arrastrando o acercando y alejando con la rueda del ratón.

También en la figura 16 marcado en rojo podemos ver distintas herramientas con las que se puede trabajar como el *extrude* que se usa para convertir un objeto plano a tridimensional dándole altura, el *fillet* para redondear los bordes, o el *mirror* para hacer una simetría de una pieza, por nombrar algunas de las que fueron usadas para este proyecto.

Figura 16: Part studio *onshape* y sus herramientas

A la izquierda aparece la sección de características o (*features*). Esta consta de dos partes, en la primera se pueden ver los planos y el punto de origen y en la parte inferior irán apareciendo los pasos con que uno va modificando las partes a diseñar. Esto se puede ver en la figura 16 en color rosado y en la figura 17 se puede ver distintas características

que se agregaron.

Sobre la izquierda, más abajo, también se pueden apreciar las partes generadas, estas partes son las que a posteriori usaremos o en una pestaña de ensamble en *onshape* o directamente las descargaremos para usar en Gazebo, pero eso lo veremos más adelante.

Para crear las piezas en esta plataforma de la manera más similar posible con la realidad se dividió la imagen provista por la empresa 2Solve que pudimos ver en la figura 14 en dos partes de manera de tener una imagen frontal y lateral del robot y ambas las hice coincidir en su centro con el plano correspondiente a cada una. Como se observa en la figura 17 y en la figura 18.

Figura 17: Imagen puesta en plano frontal.

Una vez colocadas las imágenes se redimensionaron, para tomar los valores reales que vinieron en la figura 14 y luego se dibuja sobre ese plano un *sketch* o bosquejo de la forma de la pieza "calcándola" de la imagen insertada.

Figura 18: Imagen puesta en plano lateral.

Una vez que se tiene ambos planos dibujados en sus correspondientes bosquejos con la herramienta *extrude*, seleccionado su configuración sólido, nuevo, le daremos altura hasta pasar la posición del otro bosquejo, convirtiendo ese bosquejo en un polígono. Esto se puede ver en la figura 19 marcado con una flecha roja.

Figura 19: Intersección del alerón.

Y a posteriori con la misma herramienta pero sobre el plano lateral y con la configuración sólido, intersección le daremos altura al bosquejo del plano horizontal, en la figura 19 podemos ver el bosquejo sobre el plano lateral en color naranja, este representa un corte sagital del alerón el cual al darle altura con la configuración seleccionada descartara las partes del polígono generado anteriormente que no pertenezcan a los puntos de intersección, esto se muestra en la misma figura 19 con una flecha azul.

Como se vio en esta imagen y dado que el alerón es simétrico al plano lateral, se hace solo uno de los lados, en este caso del centro a la izquierda, luego con la herramienta *mirror* que generará la otra mitad de la pieza, alcanza seleccionando la misma y el plano al cual hacer la simetría. El resultado final del alerón se puede ver en la figura 20.

Figura 20: Piezas de alerón y guardabarros.

Para terminar con el proceso de diseño y modelado de piezas en *onshape* se exportan las piezas a formato COLLADA(.dae)⁴, que genera una descripción del objeto lenguaje XML(*eXtensible Markup Language* y es compatible con el formato URDF(*Universal Robotic Description Format*) y con Gazebo.

El código 5.1 es la descripción del alerón delantero.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
2 <COLLADA version="1.4.1" xmlns="http://www.collada.org/2005/11/
  COLLADASchema">
3
4 <asset>
5 <created>2024-09-07T17:28:54</created>
6 <modified>2024-09-07T17:28:54</modified>
7 <unit meter="1" name="meters"/>
8 <up_axis>Z_UP</up_axis>
9 </asset>
10
11 <library_materials>
12 <material id="ID9" name="ID9">
13 <instance_effect url="#ID9-fx"/>
14 </material>
15 </library_materials>
16
17 <library_effects>
18 <effect id="ID9-fx" name="ID9">
19 <profile_COMMON>
20 <technique sid="COMMON">
21 <lambert>
22 <diffuse>
23 <color sid="diffuse">0.301961 0.556863 1 1</color>
24 </diffuse>
25 <transparent opaque="A_ONE">
26 <color sid="transparent">1 1 1 1</color>
27 </transparent>
28 <transparency>
29 <float sid="transparency">1</float>
30 </transparency>
31 </lambert>
32 </technique>
33 <extra>
34 <technique profile="OTHER">
35 <double_sided>1</double_sided>
36 </technique>

```

⁴Archivos Collada <https://www.adobe.com/es/creativecloud/file-types/image/vector/collada-file.html>

```

37     </extra>
38   </profile_COMMON>
39 </effect>
40 </library_effects>
41
42 <library_geometries>
43   <geometry id="ID3">
44     <mesh>
45       <source id="ID4">
46         <float_array count="288" id="ID5">0.132873 ... 0.0209454<
          /float_array>
47         <technique_common>
48           <accessor count="96" source="#ID5" stride="3">
49             <param name="X" type="float"/>
50             <param name="Y" type="float"/>
51             <param name="Z" type="float"/>
52           </accessor>
53         </technique_common>
54       </source>
55       <source id="ID6">
56         <float_array count="288" id="ID7">0.441125 ... -0<
          float_array>
57         <technique_common>
58           <accessor count="96" source="#ID7" stride="3">
59             <param name="X" type="float"/>
60             <param name="Y" type="float"/>
61             <param name="Z" type="float"/>
62           </accessor>
63         </technique_common>
64       </source>
65       <vertices id="ID8">
66         <input semantic="POSITION" source="#ID4"/>
67         <input semantic="NORMAL" source="#ID6"/>
68       </vertices>
69       <triangles count="60" material="ID9">
70         <input offset="0" semantic="VERTEX" source="#ID8"/>
71         <p>0 ... 95</p>
72       </triangles>
73     </mesh>
74   </geometry>
75 </library_geometries>
76
77 <library_visual_scenes>
78   <visual_scene id="ID1">
79     <node id="ID2">
80       <instance_geometry url="#ID3">
81         <bind_material>

```

```

82         <technique_common>
83             <instance_material symbol="ID9" target="#ID9" />
84         </technique_common>
85     </bind_material>
86 </instance_geometry>
87 </node>
88 </visual_scene>
89 </library_visual_scenes>
90
91 <scene>
92     <instance_visual_scene url="#ID1" />
93 </scene>
94
95 <library_nodes />
96
97 </COLLADA>

```

Código 5.1: Código descriptor del alerón delantero (abreviado) en formato XML Collada.

5.2.3 Implementación de las piezas en Gazebo.

Una vez terminado el proceso de diseño y modelado de las piezas, se comenzó el desarrollo de los archivos URDF donde se hará la descripción física y comportamental del robot.

Por ejemplo, en este archivo se describe la distancia entre las partes, sus articulaciones, si estas son fijas o no, o si se mueven rotando o en forma lineal. Además, se describe en él, también, el modelo de colisiones, fundamental para el comportamiento entre componentes del mundo en Gazebo

La principal limitación en este punto es que solo las estructuras de árbol pueden ser representados, descartando todos los robots paralelos. Además, la especificación asume que el robot consiste en eslabones rígidos conectados por articulaciones; elementos flexibles no son compatibles.

En la figura 21 podemos ver la descripción de una estructura básica de un robot, en la misma contamos con 4 links.

El primer link cuenta con el origen del robot, luego entre los distintos eslabones (*links* podemos ver 3 articulaciones(*joints*) cada una con su posición en ejes cartesianos.

El código 5.2 puede ser usado para generar una estructura similar a la figura 21. Se puede ver el descriptor del tipo de documento en la primera línea y el archivo de extensión en la segunda. En la tercera tenemos la etiqueta robot, se declara el nombre y el *namespace* o espacio de nombres y luego describiremos los eslabones y los links.

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <?xml-model href="https://raw.githubusercontent.com/ros/urdfdom/
  master/xsd/urdf.xsd" ?>

```


Figura 21: Estructura básica de la descripción de un robot.

```

3 <robot name="Solverbot" xmlns="http://www.ros.org">
4   <link name="Link 1"> ... </link>
5   <link name="Link 2"> ... </link>
6   <link name="Link 3"> ... </link>
7   <link name="Link 4"> ... </link>
8
9   <joint name="Joint 1"> .... </joint>
10  <joint name="Joint 2"> .... </joint>
11  <joint name="Joint 3"> .... </joint>
12 </robot>

```

Código 5.2: Código descriptor de una Estructura básica de la descripción de un robot.

Los elementos *Links* se pueden declarar como en el siguiente código 5.3.

```

1
2 <link name="my_link">
3   <inertial>
4     <origin xyz="0 0 0.5" rpy="0 0 0" />
5     <mass value="1" />
6     <inertia ixx="100" ixy="0" ixz="0" iyy="100" iyz="0" izz="100" /
7     >
8   </inertial>
9   <visual>
10    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
11    <geometry>
12      <box size="1 1 1" />
13    </geometry>

```

```

14 <material name="Cyan">
15   <color rgba="0 1.0 1.0 1.0"/>
16 </material>
17 </visual>
18
19 <collision>
20   <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
21   <geometry>
22     <cylinder radius="1" length="0.5"/>
23   </geometry>
24 </collision>
25 </link>

```

Código 5.3: Código descriptor de un elemento eslabón.

En el código 5.3, se pueden identificar tres componentes principales: inercial, visual y de colisión. El componente inercial describe la masa del eslabón y la posición de su centro de masa, lo cual es crucial para entender cómo se distribuyen las fuerzas en el sistema y cómo se comporta dinámicamente el objeto. El componente visual se encarga de la representación gráfica del eslabón, especificando su geometría, material y color. En este caso, la geometría obligatoria es una caja de 1 de alto, 1 de ancho y 1 de profundidad, y el atributo *origin* define el cuadro de referencia del elemento visual respecto al eslabón. Por último, el componente de colisión también tiene un atributo *origin* similar al visual y su geometría, que puede ser más simple para reducir el tiempo de cálculo en simulaciones, se utiliza para detectar colisiones y simular el comportamiento del robot en entornos como Gazebo.

Con respecto a la colisión también tenemos un *origin* con la referencia, al igual que en el visual y su geometría. Este atributo comúnmente es distinto a el del visual, ya que se puede simplificar mucho el cálculo de colisiones si no es necesaria una precisión tan grande. Esta técnica es muy comúnmente usada en videojuegos.

En la figura 22 se puede ver el resultado de las descripciones, el campo visual con su origen en relación con el origen del eslabón, al igual que en cuanto a la caja de colisión y el campo inercial. En este caso, el campo visual es más pequeño que el de colisión, pero aun así sigue siendo más simple.

Por su parte, los elementos articulación se pueden declarar con código como el Listing 5.4.

```

1 <joint name="joint 1" type="floating">
2   <origin xyz="0 0 1" rpy="0 0 3.1416"/>
3   <parent link="link 1"/>
4   <child link="link 2"/>
5
6   <calibration rising="0.0"/>
7   <dynamics damping="0.0" friction="0.0"/>

```


Figura 22: Detalle de formas y relaciones de los eslabones.[LÓPEZ, 2014]

```

8   <limit effort="30" velocity="1.0" lower="-2.2" upper="0.7" />
9   <safety_controller k_velocity="10" k_position="15"
    soft_lower_limit="-2.0" soft_upper_limit="0.5" />
10 </joint>

```

Código 5.4: Código descriptor de un elemento articulación.

En este el atributo requerido fundamental es el tipo (*type*).

en este caso tenemos las siguientes opciones:

- *Revolute*: Una articulación que gira en un eje, con un rango de movimiento restringido determinado por límites superior e inferior. Por ejemplo, un codo humano.
- *continuous*: Una articulación que gira libremente alrededor de un eje, sin límites superior e inferior. Por ejemplo, la rueda de un auto.
- *prismatic*: Una articulación que se desliza a lo largo de un eje, con un rango de movimiento limitado definido por límites superior e inferior. La escalera de un camión de bomberos puede ser un ejemplo o cualquier actuador lineal.
- *planar*: Esta articulación permite el movimiento en un plano perpendicular al eje. Por ejemplo, considere una bisagra de puerta en una puerta corrediza. La bisagra se encuentra en un plano horizontal y permite que la puerta se deslice hacia adelante y hacia atrás a lo largo del eje vertical. Esta articulación planar limita el movimiento de la puerta a un solo plano
- *floating*: Esta articulación permite el movimiento en todas las seis libertades de movimiento.
- *fixed*: No es realmente una articulación, ya que no se mueve. Todas las posibilidades de movimiento están bloqueadas. Este tipo no necesita un eje, calibración, dinámicas, límites o un controlador de seguridad.

Además del atributo *type* debemos configurar los atributos *parent*(padre) y *child*(hijo) los cuales describen cuáles son los elementos eslabón que vincula esta articulación. Recordemos que el robot tiene una estructura de árbol, el *parent* estará más cerca de la raíz y el *child* más lejos de la misma.

Más allá de usar URDF también usamos un paquete llamado Xacro(XML Macros), el cual básicamente es un lenguaje de macros para XML. Este permite construir código XML más legible y corto, incidiendo positivamente en el desarrollo del código, haciéndolo más ágil, más fácil de extender y más fácil de corregir.

Este permite, por ejemplo, escribir en un macro solo una vez el código para describir la rueda de un robot y luego llamar al mismo para describir cada una de las 4 ruedas.

En el caso del solverbot, que tiene cuatro ruedas en el código 5.5, podemos ver como describimos el macro.

```

1 <?xml version="1.0"?>
2
3 <robot xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro" name="solver_wheel">
4   <xacro:property name="wheel_mesh" value="package://
      solver_description/meshes/wheelv3.dae"/>
5   <xacro:macro name="solver_wheel" params="wheel_prefix
      link_visual_origin_r:=0 joint_origin_x:=${-body_link_x_dim
      /2+1.2*wheel_link_radius -0.15} joint_origin_y:=${-
      body_link_y_dim/2 -wheel_link_length/2 } joint_origin_yaw:=${
      pi_const/2} joint_axis:=1">
6
7     <joint name="wheel${wheel_prefix}_joint" type="continuous" >
8       <parent link="body_link"/>
9       <child link="wheel${wheel_prefix}_link" />
10      <origin xyz="${joint_origin_x} ${joint_origin_y} ${
          wheel_link_z_location}" rpy="0 0 ${joint_origin_yaw}"
          />
11      <axis xyz="${joint_axis} 0 0"/>
12      <limit effort="1000" velocity="1000"/>
13      <dynamics damping="1.0" friction="1.0"/>
14    </joint>
15    <link name="wheel${wheel_prefix}_link">
16      <visual>
17        <origin rpy="${link_visual_origin_r} 0 0" xyz="0 0 0"/>
18        <geometry>
19          <mesh filename="${wheel_mesh}"/>
20        </geometry>
21      </visual>
22      <collision>
23        <origin rpy="1.570795 0 0" xyz="0 0 0"/>
24        <geometry>
25          <mesh filename="${wheel_mesh}"/>

```

```

26         </geometry>
27         </collision>
28         <xacro:inertia_wheel />
29     </link>
30
31 </xacro:macro>
32 </robot>

```

Código 5.5: Código xacro de rueda del solverbot.

Imagine el ahorro de tiempo y esfuerzo que implica hacer este macro ahorrando escribir un código muy similar 4 veces más, por el contrario, se llama a este macro como se ve en el código 5.6.

```

1
2 <robot name="solverBot_body" xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/
   xacro">
3 .
4 .
5 .
6 <xacro:include filename="solver_wheel.xacro"/>
7 <!-- This is the back right wheel of the robot -->
8 <xacro:solver_wheel wheel_prefix="1" />
9
10 <!-- This is the back left wheel of the robot -->
11 <xacro:solver_wheel wheel_prefix="2" link_visual_origin_r =
   1.570795" joint_origin_x="{body_link_x_dim/2-1.2*
   wheel_link_radius +0.15}" joint_origin_y="{body_link_y_dim/2
   +wheel_link_length/2}" joint_origin_yaw="{-pi_const/2}"
   joint_axis="-1"/>
12
13 <!-- This is the front righth wheel of the robot -->
14 <xacro:solver_wheel wheel_prefix="3" link_visual_origin_r =
   1.570795" joint_origin_x="{body_link_x_dim/2-1.2*
   wheel_link_radius +0.15}" />
15
16 <!-- This is the front left wheel of the robot -->
17 <xacro:solver_wheel wheel_prefix="4" link_visual_origin_r =
   1.570795" joint_origin_y="{body_link_y_dim/2 +
   wheel_link_length/2}" joint_origin_yaw="{-pi_const/2}"
   joint_axis="-1"/>
18
19 </robot>

```

Código 5.6: Código xacro para llamar al macro del 5.5 .

Otra de las ventajas como se puede ver en el Código 5.6 se puede importar de manera simple otros archivos, lo que permite modularidad del código. En este caso el código para

describir las ruedas se encuentra en el archivo `”solver_wheel.xacro”` este es incluido a través del `include` de la línea 6 en el código 5.6.

Por último en el Código 5.5 en la línea número 4 podemos ver la declaración de la propiedad(property) `wheel_mesh` la cual como valor tiene el archivo `wheelv3.dae` el cual como vimos antes no es más que la descripción de la rueda en formato collada resultando visualmente la imagen 23 en el simulador Gazebo.

Figura 23: Rueda de solverbot en gazebo.

5.2.4 Implementación de nodos en ROS

Para este desarrollo fue usado ROS en su versión Noetic, esta es la versión más reciente de ROS 1 en un sistema Linux Ubuntu 20.04 que corre sobre una computadora Asus Tuf Dash F15 con un procesador 12th Gen Intel® Core™ i7-12650H × 16, memoria ram de 16 Gb y una tarjeta de video Nvidia GeForce RTX 3060 con 6Gb GDDR6 VRAM ⁵

Para comenzar a trabajar con ROS primero necesitamos elegir la versión a usar e instalarlo.

La cual fue instalada de la siguiente manera.

```

1 sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(
    lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list
    '
2
3 sudo apt install curl # Opcional, solo si no esta instalado
    previamente en el sistema
4 curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.
    asc | sudo apt-key add -
5
6 sudo apt update

```

⁵Descripción Asus Tuf FX517ZM: <https://in.store.asus.com/gaming-laptop-asus-tuf-dash-f15-fx517z.html>

Figura 24: Logo ROS1 Noetic.

```

7
8 sudo apt install ros-noetic-desktop-full
9 source /opt/ros/noetic/setup.bash
10
11 echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
12 source ~/.bashrc
13
14 sudo apt install python3-rosdep python3-rosinstall python3-
    rosinstall-generator python3-wstool build-essential
15
16 sudo apt install python3-rosdep
17
18 sudo rosdep init
19 rosdep update

```

Código 5.7: Código para crear el espacio de trabajo catkin. Fuente [ROS.org, sfb]

Los siguientes pasos que podemos ver en el código 5.7. Para comenzar, buscaremos los paquetes necesarios en el repositorio de ROS.org, y dado que no están incluidos por defecto en la lista de orígenes de apt, debemos agregar el repositorio y la *key* correspondiente. Luego, instalaremos el paquete *ros-noetic-desktop-full* utilizando el programa apt, eligiendo así la versión *noetic*. A continuación, ejecutaremos el archivo *setup.bash* que se creó durante la instalación y añadiremos el mismo comando al archivo *bashrc* para asegurarnos de que se ejecute en cada inicio de sesión. Posteriormente, instalaremos y registraremos las dependencias necesarias de Python para ROS, ya que serán requeridas para los nodos del proyecto. Una vez completada la instalación, se configura el ambiente de trabajo ejecutando los comandos del siguiente código 5.8, donde se creará el espacio de trabajo catkin.

Este espacio es una carpeta donde se modifican, construyen e instalan paquetes catkin, se especifica en REP 128[Tully Foote, 2012], permitiendo la construcción simultánea de

varios paquetes interdependientes, similar a los proyectos CMake. Además, el paquete de Catkin incluye archivos de configuración del entorno, como *devel/setup.bash*, que se utilizan para expandir el entorno de *shell* y acceder a los recursos instalados, lo que significa que cada vez que trabajemos en una terminal con un paquete de nuestro espacio de trabajo, deberemos ejecutar este archivo para contar con los comandos necesarios.

```

1 mkdir -p ~/solver_ws/src
2 cd ~/solver_ws/
3 catkin_make
4 source devel/setup.bash
5 echo $ROS_PACKAGE_PATH
6 /home/youruser/solver_ws/src:/opt/ros/noetic/share

```

Código 5.8: Código para crear el espacio de trabajo catkin. Fuente [ROS.org, sfb]

Aquí se crea la carpeta *catkin_ws* (aunque puede tomar el nombre que se quiera) y una sub carpeta *src* ejecutaremos el comando *catkin_make* el cual como su nombre indica crea el espacio. Luego como se dijo anteriormente ejecutamos el archivo de configuración y si todo salió bien se puede llamar a variables como *\$ROS PACKAGE PATH* que responderá su valor.

Luego de esto vamos a ver varias carpetas que se crean dentro de la carpeta *solver_ws*.

- *devel*: contiene todos los archivos y objetivos generados, además de los archivos *setup.*sh* para que el paquete pueda ser utilizado como si estuviera instalado.
- *build*: donde el *cmake* y *make* son invocados.
- *src*: Los paquetes que creamos se encontrarán en esta carpeta, y además el archivo de alto nivel de *cmake CMakeLists.txt*

Para hacer el paquete se prosigue como vemos en el código 5.9

```

1 cd ~/solver_ws/src
2 catkin_create_pkg solver_description gazebo_msgs gazebo_plugins
   gazebo_ros gazebo_ros_control
3
4 #Created file solver_description/package.xml
5 #Created file solver_description/CMakeLists.txt
6 #Successfully created files in ~/solver_ws/src/solver_description.
   Please adjust the values in package.xml.
7
8 #-En este punto se hacen modificaciones la Package.xml para agregar
   las dependencias de ejecucion.
9
10 cd ~/solver_ws
11 catkin_make
12

```

```

13
14 Base path: ~/solver_ws
15 Source space: ~/solver_ws/src
16 Build space: ~/solver_ws/build
17 Devel space: ~/solver_ws/devel
18 Install space: ~/solver_ws/install
19 #####
20 ##### Running command: "cmake ~/solver_ws/src -DCATKIN_DEVEL_PREFIX
    =~/solver_ws/devel -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=~/solver_ws/install -G
    Unix Makefiles" in "~/solver_ws/build"
21 #####
22 -- Using CATKIN_DEVEL_PREFIX: ~/solver_ws/devel
23 -- Using CMAKE_PREFIX_PATH: /opt/ros/noetic
24 -- This workspace overlays: /opt/ros/noetic
25 -- Found PythonInterp: /usr/bin/python3 (found suitable version "
    3.8.10", minimum required is "3")
26 -- Using PYTHON_EXECUTABLE: /usr/bin/python3
27 -- Using Debian Python package layout
28 -- Using empy: /usr/lib/python3/dist-packages/empy.py
29 -- Using CATKIN_ENABLE_TESTING: ON
30 -- Call enable_testing()
31 -- Using CATKIN_TEST_RESULTS_DIR: ~/solver_ws/build/test_results
32 -- Forcing gtest/gmock from source, though one was otherwise
    available.
33 -- Found gtest sources under '/usr/src/gtest': gtests will be
    built
34 -- Found gmock sources under '/usr/src/gtest': gmock will be
    built
35 -- Found PythonInterp: /usr/bin/python3 (found version "3.8.10")
36 -- Using Python nosetests: /usr/bin/nosetests3
37 -- catkin 0.8.10
38 -- BUILD_SHARED_LIBS is on
39 -- BUILD_SHARED_LIBS is on
40 -- ~~~~~~
41 -- ~~ traversing 1 packages in topological order:
42 -- ~~ - solver_description
43 -- ~~~~~~
44 -- +++ processing catkin package: 'solver_description'
45 -- ==> add_subdirectory(solver_description)
46 -- Using these message generators: gencpp;geneus;genlisp;gennodejs;
    genpy
47 -- Configuring done
48 -- Generating done
49 -- Build files have been written to: ~/solver_ws/build
50 #####
51 ##### Running command: "make -j16 -l16" in "~/solver_ws/build"
52 #####

```

```
53
54 source ~/solver_ws/devel/setup.bash
```

Código 5.9: Código para crear el paquete. Fuente [ROS.org, sfc]

En principio vamos a la carpeta *src* del espacio de trabajo creado, y ejecutamos el comando *catkin_create_pkg* al cual se agregan como parámetros las dependencias necesarias para el paquete.

Al ejecutarlo el mismo crea el archivo *package.xml* el cual podemos ver en el código 5.10, a este se le agregan dos dependencias más que son necesarias solo en tiempo de ejecución, *urdf* y *xacro*, como se puede ver entre la línea 15 y 29.

Luego se vuelve a la raíz del espacio de trabajo y se ejecuta el comando *catkin_make* que realiza la construcción del paquete.

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <package format="2">
3   <name>solver_description</name>
4   <version>0.0.1</version>
5   <description>The solver_description package</description>
6
7   <author email="mmvs1985@gmail.com">Marcos Viera</author>
8
9   <maintainer email="mmvs1985@gmail.com">Marcos Viera</maintainer>
10
11
12  <license>BSD</license>
13
14
15  <buildtool_depend>catkin</buildtool_depend>
16  <build_depend>gazebo_msgs</build_depend>
17  <build_depend>gazebo_plugins</build_depend>
18  <build_depend>gazebo_ros</build_depend>
19  <build_depend>gazebo_ros_control</build_depend>
20  <build_export_depend>gazebo_msgs</build_export_depend>
21  <build_export_depend>gazebo_plugins</build_export_depend>
22  <build_export_depend>gazebo_ros</build_export_depend>
23  <build_export_depend>gazebo_ros_control</build_export_depend>
24  <exec_depend>gazebo_msgs</exec_depend>
25  <exec_depend>gazebo_plugins</exec_depend>
26  <exec_depend>gazebo_ros</exec_depend>
27  <exec_depend>gazebo_ros_control</exec_depend>
28  <exec_depend>urdf</exec_depend>
29  <exec_depend>xacro</exec_depend>
30
31
32  <export>
```

```

33     <!-- Other tools can request additional information be placed
        here -->
34
35     </export>
36 </package>

```

Código 5.10: Código XML descriptor del paquete el paquete. Fuente [ROS.org, sfc]

Si todo salió bien tendremos un log similar al del código 5.9 de la línea 14 a la 52. Por último ejecutaremos el archivo *devel/setup.bash* que ya explicamos anteriormente. En este punto tenemos un paquete vacío, en él se agregan las carpetas.

- *src*: Contiene los archivos de scripts ejecutables Python.
- *urdf*: Donde se ponen los archivos *urdf* descriptores del robot.
- *worlds*: Archivos descriptores de los mundos.
- *meshes*: En la misma se guardan los archivos Collada que se generaron en *onshape*.
- *launcher*: Los archivos encargados de levantar los nodos ros necesarios para este proyecto en momento de ejecución.

Anteriormente, hemos hablado de como generar tanto los archivos collada y los *urdf*, y se colocan en las carpetas correspondientes. Los archivos descriptores de mundos(*.world*) son los encargados de describir que es lo que hay en el escenario que Gazebo nos presentará al ejecutarse. El mundo por defecto es un mundo vacío, donde se encuentra un suelo y un "sol". En la figura 25 podemos ver el mundo vacío con el "sol" marcado en un óvalo rojo que no es otra cosa que un emisor de luz.

Además, se agregó un cubo negro para que se pueda observar la diferencia de claridad entre las caras del cubo señaladas con flechas donde se puede ver que la superior está bañada de luz por el sol, y los laterales dependiendo de la posición en relación con el emisor de luz tendrán más o menos luminosidad. También se puede ver una cuadrícula en el piso, la cual ayuda con la perspectiva marcando distancias entre objetos.

En dicha figura 25 también podemos ver los ejes del sistema de coordenadas, en rojo(R) el eje X, en verde(G) el eje Y, y en azul(B) el eje Z. Este orden es fácil de recordar si se piensa que "RGB=XYZ". Más adelante se explicará más sobre la interfaz de Gazebo.

En el caso del presente proyecto, necesitamos un ser humano para que sea seguido por el robot. Para ello se encontraron los "actores". Un actor básicamente es un modelo animado de Gazebo. Estos modelos pueden ser definidos en los archivos descriptores de mundos agregando la etiqueta actor. Esta etiqueta debe contener un script, y puede contener *skin* y un tipo de animación. En el código 5.11 podemos ver la etiqueta actor.

Figura 25: Mundo vacío en Gazebo con un cubo agregado.

```

1  <actor name="actor">
2      <skin>
3          <filename>moonwalk.dae</filename>
4          <scale>1.0</scale>
5      </skin>
6      <pose>0 0 0 0 0 0</pose>
7      <animation name="walking">
8          <filename>walk.dae</filename>
9          <scale>1</scale>
10         <interpolate_x>true</interpolate_x>
11     </animation>
12     <script>
13         <loop>true</loop>
14         <delay_start>0</delay_start>
15         <auto_start>true</auto_start>
16         <trajectory id="0" type="walking">
17             <waypoint>
18                 <time>0</time>
19                 <pose>0 1 0 0 0 0</pose>
20             </waypoint>
21             <waypoint>
22                 <time>0.5</time>
23                 <pose>0.1950 0.9807 0 0 0 -0.1963</pose>
24             </waypoint>
25             <waypoint>
26                 <time>1</time>
27                 <pose>0.3826 0.9238 0 0 0 -0.3926</pose>
28             </waypoint>
29             <waypoint>
30                 <time>1.5</time>
31                 <pose>0.5555 0.831 0 0 0 -0.589</pose>

```

```

32         </waypoint>
33     </trajectory>
34 </script>
35 </actor>

```

Código 5.11: Código para describir el actor. Fuente [ROS.org, sfa]

Figura 26: Actor caminando en un mundo vacío. Fuente [ROS.org, sfa]

Los actores además tienen las siguientes características:

- No se aplican fuerzas sobre ellos, ya sea por gravedad, contacto o cualquier otra cosa.
- Los actores admiten animaciones esqueléticas importadas de archivos COLLADA (.dae) y BVH (.bvh).
- Los actores pueden tener trayectorias configuradas vía *script* directamente en SDF.

En la figura 27 podemos ver los campos y su descripción con los cuales podemos definir un Actor, como se puede observar no hay un campo *collision*, lo que va a incidir en este proyecto, pero esto lo explicaremos en la sección 6.1.

Figura 27: Definición de Actor y sus campos.⁶

Una vez se tuvo el actor caminando cerca del robot, se necesitaba usar la cámara para reconocer que se encuentra una persona en enfrente o en que dirección se encuentra, y de esta manera actuar en consecuencia con los actuadores (motores de las ruedas). Para ello usaremos OpenCv como ya hemos dicho anteriormente, esta librería cuenta con herramientas de detección que si bien son perfectibles tienen lo necesario para nuestro proyecto. En este caso usaremos la función *HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector* la cual esconde la técnica de Histogramas de Gradientes Orientados(HOG) para la detección de personas se basa en analizar las características locales de las imágenes, específicamente la distribución de los gradientes de intensidad. Introducida por [Dalal and Triggs, 2005], esta técnica implica dividir la imagen en pequeñas regiones llamadas "celdas", donde se calcula un histograma de las direcciones de los gradientes. Estos histogramas se combinan y normalizan dentro de bloques superpuestos para reducir el impacto de las variaciones locales de iluminación y contraste. La combinación de estos descriptores HOG proporci-

⁶Fuente: http://sdformat.org/spec?ver=1.8&elem=actor#skin_filename

Figura 28: Imagen dividida por sectores para corregir desplazamiento

ona una representación robusta de la forma de una persona, que se utiliza como entrada para un clasificador, típicamente una Máquina de Vectores de Soporte (SVM) lineal, que es un tipo de algoritmo de machine learning y distingue entre personas de no-personas. La eficacia de HOG radica en su capacidad para captar las estructuras de bordes y gradientes que son características de la forma humana, ofreciendo una alta precisión incluso en escenarios con fondos complejos y diferentes condiciones de iluminación.

En el código 9 podemos ver la función *init* donde declaramos un *suscriber* al tópico correspondiente a las imágenes provenientes de la cámara y la declaración de la función *callback* que será llamada cada vez que una imagen sea recibida en este tópico. En ella trataremos a la imagen y declaramos el HOG y el SVM que será el que viene por defecto en OpenCV. Luego se ajusta el tamaño de la imagen y los parámetros necesarios para el HOG, esto nos devolverá una lista de humanos detectados, pero a nosotros nos interesa solo el primero, ya que al ser un ambiente controlado sabemos que no hay más, y si hallara más, sería repetido. Con la información del humano detectado se puede determinar la posición en la imagen del mismo y en base a eso el robot debe corregir su posición. Si el humano se encuentra a la derecha, por ejemplo, el robot gira a la derecha, con mayor o menor velocidad, dependiendo de que tan extrema es la corrección, de esta manera se intenta mantener el humano centrado a la vista del robot. Esto lo podemos ver en la Figura 28 donde vemos en rojo los extremos de la imagen, de 0-99px y de 300-400px, en amarillo los sectores a corregir, pero más cercanos ósea de 100-150px y de 250-299px y en verde lo que se considera la posición de frente al robot. El comando de giro se efectuará a través de publicar en el tópico correspondiente(*/cmdvel*) que ya escucha la librería encargada del movimiento del robot.

En cuanto a la distancia con la persona, se hizo uso del lidar aprovechando la fiabilidad que tiene para medir la distancia de los objetos a su alrededor. Para este trabajo se puede aprovechar bien la medida de distancia con el lidar, ya que es un ambiente controlado. Por lo tanto, la distancia medida con el lidar se puede interpretar como la medida de distancia con la persona. El lidar básicamente mide la distancia con un láser que gira constantemente a determinada velocidad, de esta manera arroja una cantidad determinada por segundo marcando el ángulo exacto de la misma. Para el lidar que tiene el Solverbot A2M12⁷ el mismo arroja muestras con una frecuencia de rotación de 10 Hz una resolución angular de 0.225°, una frecuencia de muestreo de hasta 16000 ósea $(0.225 \cdot 16000) = 3600$ medidas y un rango de alcance entre 0,2mts y 12mts. Esta configuración se puede encontrar en el código 4 donde se configura la librería "libgazebo_ros_laser.so" con el "ray" el cual se divide en dos, por un lado, la configuración del *scan* donde seteamos el sentido, en este caso horizontal y luego con la información que se vio anteriormente configuramos la cantidad de muestras, la resolución y el ángulo mínimo y máximo de muestreo. Luego se configura también el rango, en este caso con las etiquetas mínimo y máximo.

Por otra parte, en el código 10 se escucha al tópico *scan_topic* donde la librería publica las mediciones del lidar. Luego con esta información divide en 5 regiones las mediciones y se publica en el tópico *cmd_vel* el comando consecuencia de la medición. Por ejemplo, si el láser detecta a la persona atrás a la izquierda, el robot girará sobre sí mismo hasta quedar de frente a la persona. Una vez de frente, si la distancia es mayor a la que se espera, el robot avanzará de frente y, si se encuentra demasiado cerca, se alejará moviéndose hacia atrás.

Figura 29: Gráfico de tópicos y nodos

Terminando esta sección, en la figura 29 se puede observar cómo son las comunicaciones entre los nodos, suscribiéndose y publicando en sus tópicos.

Podemos ver el nodo */gazebo* que publica en el tópico */rbot/camera1/image_raw* el cual a su vez es escuchado por el nodo */camera_read*, el cual luego publica comandos al tópico */cmd_vel* quien es escuchado por Gazebo para actuar en consecuencia cumpliendo el flujo de detección por la cámara. Luego para cumplir el flujo de detección mediante lidar podemos ver cómo el nodo */gazebo* publica en el tópico */scan* las mediciones que

⁷<https://www.slamtec.com/en/Lidar/a2>

son escuchadas por el nodo */lidar_read*, este envía el comando resultante de la medición al tópico */cmd_vel* al que está suscrito el nodo */gazebo* que ejecuta el comando en la simulación.

6 RESULTADOS ALCANZADOS

6.1 Primeros resultados

6.1.1 Diseño

Figura 30: Diseño de Solverbot en Gazebo vista isometrica

Como se explica en la sección de metodología, luego de conseguir información a través de la empresa creadora de Solverbot, se procedió a realizar el diseño 3D de las piezas del robot. El procedimiento se explicó en la sección 5.2.2 y en las siguientes imágenes podemos ver los resultados. En la Figura 30 podemos ver varias partes del robot en simulación, las ruedas, los guardabarros, el paragolpes delantero con la luz correspondiente.

También se observan sensores como el lidar con el que cuenta entre el techo y la tapa de la caja y la cámara que se usa para la detección de las personas.

Figura 31: Comparativa de vistas frontales entre diagrama y simulación.

En La figura 31 se puede ver la vista frontal, en la imagen de la simulación hay detalles que no se notan tanto, pero que están, como el ranurado que se encuentra en el paragolpes en su parte inferior.

Figura 32: Comparativa de vistas lateral entre diagrama y simulación.

En la figura 32 se puede observar el lateral del robot, las ruedas y guardabarros, incluyendo los orificios donde se anclan los mismos. Cabe aclarar que para la simulación se tomó como referencia los diagramas brindados por la empresa, los cuales al parecer no son 100% fiables a la versión actual, ya que por ejemplo en los diagramas el lidar está debajo de la tapa y en las imágenes promocionales del mismo se puede observar el lidar sobresaliendo de la tapa. En la figura 33 también podemos observar la diferencia en la luz frontal, la cual es completamente distinta a la que indica el diagrama, a fines prácticos tampoco causa gran diferencia.

Por ultimo para esta subsección podemos ver en la tabla 2 que se logró con exactitud replicar las dimensiones de robot en simulación, tanto en tamaños como en peso.

Figura 33: Diferencias entre imagen real y simulación.

Dimensiones en Simulación Vs Diagramas				
Versión	Alto (cm)	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	Peso(KG)
Diagrama con ruedas	34.6	45.3+5.9(rueda)	50.5	10
Simulación con ruedas	34.6	51.2	42.9+15.1÷2(media rueda)	6.72 cuerpo 0.82*4 ruedas

Tabla 2: Dimensiones en simulación vs. Diagramas e información

Fuente masa ruedas: [Tully Foote, sf]

6.1.2 Detección

OpenCv nos permite también poder ver lo que se ve en la cámara del robot y sobre el mismo dibujar un recuadro marcando donde fue encontrado un humano como vemos en el código 9 llamado a la función *imshow()*. Como resultado podemos ver en la imagen 34 como la persona es detectada. En la misma podemos ver a la derecha de la imagen el robot detrás de la persona y en la ventana "Robot Camera" vemos la persona siendo detectada y marcada con un cuadro verde flúor. Como vimos antes dado la posición de la persona en la vista de la cámara, vemos que el robot debe corregir el ángulo de giro a la derecha para alinearse luego con la persona. Esto ya se explicó en la sección 5.2.4 y en especial en la Figura 28.

Como se comenta en la sección 5.2.4 no se puede aplicar fuerzas sobre los actores, esto básicamente pasa porque no cuentan con un campo *collision*, Pero dado que parte de la definición del proyecto era usar el láser para medir la distancia con el actor se necesitaba que las fuerzas sí incidieran en el actor, ya que de no ser así el lidar no podía medir la distancia. Para estos fines usamos una librería que se encarga de que cada parte del actor pueda verse afectada por el lidar. Esta librería es *libActorCollisionsPlugin.so*¹ y en la figura 35 se puede apreciar el robot Solverbot con el lidar, en la figura 35a se puede ver como el láser del lidar atraviesa al actor, mientras en la figura 35b no lo hace. De manera que el lidar nos permite ver la distancia entre el robot y el actor.

Una vez logrado la detección mediante lidar se desarrolló otro nodo ROS para encargado de medir la distancia entre el robot y la persona. De esta manera el robot se acerca

¹Plugin para habilitar las colisiones para un actor. https://github.com/gazebo/gazebo-classic/tree/gazebo11/examples/plugins/actor_collisions

Figura 34: Persona siendo detectada en cámara de robot

a medida que la persona tome distancia y se aleje de la misma si la persona está demasiado cerca. El lidar además cuenta con una gran ventaja sobre la cámara y es que el lidar detecta a 360 grados, ósea ve en todas direcciones. Esto va a ser de gran ayuda para detectar a la persona si se encuentra detrás del robot o en un punto donde la cámara ya no lo alcanza. Para esto se definieron regiones dividiendo las mediciones similar a como se hizo con las imágenes de la cámara. En la figura 36 una vista zenital del robot con el lidar visible. El mismo sigue a la persona la cual se encuentra en la región color verde que sería la región "de frente", luego en amarillo vemos los sectores para corrección mínima y por último en rojo los sectores donde se espera un giro a izquierda o derecha para corregir la posición más bruscamente.

Por último en las figuras 37 podemos ver algunas capturas del robot en simulación siguiendo a la persona entre las imágenes se puede ver la progresión del robot siguiendo a la persona esto también se puede ver en el video que se encuentra en la siguiente dirección <https://youtu.be/-oqxYBeqeW4> donde se puede ver el video de la simulación y los distintos comportamientos del mismo.

Figura 35: Actor sin colisión y con colisión gracias a la librería *libActorCollisionsPlugin*.

Figura 36: Distribución de regiones detectadas por lidar

(a) Punto de partida

(b) Giro manteniendo distancia

(c) Persona toma distancia

(d) Solverbots Acompaña el movimiento

Figura 37: Solverbots siguiendo a la persona.

7 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

7.1 Conclusiones

Como se puede ver en la sección 6.1 se logró realizar la simulación de una plataforma de servicios a partir del robot Solverbot. El diseño en la simulación cumple con ser muy similar a lo descrito en los diagramas y también en la realidad. También al hacer varias pruebas vemos un desempeño muy bueno, ya que el robot responde muy bien, los sensores son precisos y el ambiente de simulación Gazebo cumplió con creces, demostrando por qué es uno de los más usados a nivel mundial.

Desde el punto de vista del aprendizaje, este trabajo permitió averiguar mucha información sobre el lugar de los adultos mayores en la sociedad actual y sobre todo en el Uruguay. También impulsó a usar varias tecnologías, que habíamos visto y estudiado en el curso, como son por ejemplo ROS y Gazebo, Visión computacional, OpenCv, Machine Learning, diseño 3D, entre otros.

Como se dijo anteriormente, parte de la justificación de el presente trabajo es poder apoyar a los estudiantes que participan en las competencias robóticas como es el caso de Urubots a quienes espero poder apoyar con este proyecto y que sirva como base para llegar a tener el primer robot de asistencia uruguayo participando en competencias mundiales como la Robocup, y de esa manera poder no solo poner a nuestro país entre los mejores a nivel mundial, sino que además a impulsar a los jóvenes a participar de estos proyectos y de esta manera crecer como sociedad, con personas mejor preparadas y dispuestas a alcanzar grandes metas.

7.2 Trabajos futuros

Esta versión presenta las siguientes posibilidades de mejora:

- Usar tracking mediante IA. Para reconocer a una persona entre varias, de esta manera el robot podría seguir a una persona dentro de una multitud, como pasaría si el adulto mayor al que asiste quiere ir a una feria.
- Encontrar la manera de individualizar a la persona al sensor con lidar. En esta

versión el robot no distingue entre una persona y una planta con el lidar, ya que vive en un ambiente controlado donde solo está el robot y la persona, pero impediría por ejemplo estar en un ambiente amueblado.

- Usar una cámara estéreo. Al usar este tipo de cámaras el robot podría medir más eficientemente la distancia con la persona, no fue parte de la solución, ya que no es parte del equipamiento por defecto del Solverbot.
- Realizar pruebas de campo en el robot real. Dado la distancia que tengo con la institución me resultó imposible hacer pruebas de esta solución en el robot real. Incluso hoy en día el mismo se encuentra desarmado temporalmente.

Estas mejoras son algunas de las posibles y alcanzables con más tiempo o en otras condiciones de disponibilidad con el robot al alcance.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [Aracil et al., 2008] Aracil, R., Balaguer, C., and Armada, M. (2008). Robots de servicio. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI*, 5(2):6–13.
- [Arévalo et al., 2004] Arévalo, V., González, J., and Ambrosio, G. (2004). La librería de visión artificial opencv. aplicación a la docencia e investigación. *Base Informática*, 40:61–66.
- [Barrios Sánchez et al., 2018] Barrios Sánchez, R., Rodríguez Emiliani, R., et al. (2018). Asistencia de adultos mayores mediante la implementación de robots de servicio en entornos domóticos.
- [BPS, 2022] BPS, Ec. Felix Bellomo, L. T. I. N. (2022). Personas mayores en uruguay: Un estudio multidimensional <https://www.bps.gub.uy/bps/file/18870/2/83.-personas-mayores-en-uruguay.-un-estudio-multidimensional.-ec.-felix-bellomo-e-ines-nunez.pdf>.
- [CEPAL, 2017] CEPAL (16/09/2017). El proceso de envejecimiento demográfico en el uruguay y sus desafíos <https://www.cepal.org/es/enfoques/proceso-envejecimiento-demografico-uruguay-sus-desafios>.
- [Dalal and Triggs, 2005] Dalal, N. and Triggs, B. (2005). Histograms of oriented gradients for human detection. In *2005 IEEE computer society conference on computer vision and pattern recognition (CVPR'05)*, volume 1, pages 886–893. Ieee.
- [de Colombia”, 2019] de Colombia”, M. T. I. C. (2019). Aspectos básicos de la industria 4.0.
- [del Olmo Hernández,] del Olmo Hernández, G. Simulación en gazebo de robots móviles para tareas de transporte y manipulación. simulation of mobile robots in gazebo for transport and manipulation tasks.
- [del Val Román, 2016] del Val Román, J. L. (2016). *Industria 4.0: la transformación digital de la industria*. PhD thesis, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto.

- [Erazo-Arteaga, 2022] Erazo-Arteaga, V. A. (2022). *El diseño, la manufactura y análisis asistido por computadora (CAD/CAM/CAE) y otras técnicas de fabricación digital en el desarrollo de productos en América Latina*. PhD thesis, Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, Carrera de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador.
- [Erioli, 2020] Erioli, A. (2020). Architectural design in the age of enhanced artificiality.
- [gazebosim.org, sf] gazebosim.org (s.f). Summary of compatible ros and gazebo combinations https://gazebosim.org/docs/citadel/ros_installation/.
- [INE, 2023] INE (27/11/2023). Población preliminar: 3.444.263 habitantes <https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/comunicacion/noticias/poblacion-preliminar-3444263-habitantes>.
- [Institute, sf] Institute, A. T. (s.f). What alan turing means us <https://www.turing.ac.uk/blog/what-alan-turing-means-us>.
- [LÓPEZ, 2014] LÓPEZ, R. M. (2014). *Creacion de modelo URDF del robot Manfred*. PhD thesis, UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
- [MiDes, 2015] MiDes (2015). Las personas mayores en uruguay: un desafío impostergable para la producción de conocimiento y las políticas públicas <https://dinem.mides.gub.uy/innovaportal/file/61742/1/las-personas-mayores-en-uruguay-un-desafio-impostergable-para-la-produccion-de-conocimiento-y-las-politicas-publicas.-2015.pdf>.
- [O.N.U., 2023] O.N.U. (2023). Leaving no one behind in an ageing world, world social report 2023.
- [Relucio Rivas, 2017] Relucio Rivas, A. (2017). Posicionamiento de la base de un manipulador móvil para la ejecución de tareas de manipulación en entornos con obstáculos.
- [RoboCup, sf] RoboCup (s.f). The robocup@home league <https://athome.robocup.org/>.
- [ROS.org, sfa] ROS.org (s.fa). Actors.
- [ROS.org, sfb] ROS.org (s.fb). Create a ros workspace.
- [ROS.org, sfc] ROS.org (s.fc). Creating a ros package.
- [ROS.org, sfd] ROS.org (s.fd). Ros ecosystem.
- [Sanjuán Tejedor et al., 2021] Sanjuán Tejedor, N. I., Aragüés Muñoz, M. d. R., and López Nicolás, G. (2021). Simulación de objetos deformables en ROS y Gazebo.

[Tully Foote, 2012] Tully Foote, D. T. (2012). Naming conventions for catkin based workspaces.

[Tully Foote, sf] Tully Foote, D. T. (s.f). 6"x 2" rugged thermoplastic rubber wheel (1/2" id) - 550 lbs capacity.

[Viera, 2023] Viera, M. (2023). Detección de aves con python y opencv.

A Código URDF

```

1 <robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro">
2
3   <xacro:property name="pi_const" value="3.14159265"/>
4   <xacro:property name="camera_link" value="0.2" />
5
6
7   <joint name="camera_joint" type="fixed">
8     <axis xyz="0 1 0.5" />
9     <!-- <origin xyz="{camera_link} 0 {height3 - axel_offset*2}"
10        rpy="0 0 0"/> -->
11     <origin xyz="{camera_link} 0 0.01" rpy="0 0 0"/>
12     <parent link="body_link"/>
13     <child link="camera_link"/>
14   </joint>
15
16   <!-- Camera -->
17   <link name="camera_link">
18     <collision>
19       <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
20       <geometry>
21         <cylinder radius="0.01" length="0.02"/>
22       </geometry>
23     </collision>
24
25     <visual>
26       <origin xyz="0 0 0" rpy="0 {pi_const/2} 0"/>
27       <geometry>
28         <cylinder radius="0.01" length="0.02"/>
29       </geometry>
30       <material name="grey">Gazebo/Grey</material>
31     </visual>
32
33     <xacro:inertial_cylinder mass="0.1" length="0.02" radius="0.01"
34       >
35       <origin xyz="0.0 0.0 0.0" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
36     </xacro:inertial_cylinder>

```

```

35 </link>
36
37 <!-- camera -->
38 <gazebo reference="camera_link">
39   <sensor type="camera" name="camera1">
40     <update_rate>30.0</update_rate>
41     <camera name="head">
42       <horizontal_fov>1.3962634</horizontal_fov>
43       <image>
44         <width>1920</width>
45         <height>1080</height>
46         <format>R8G8B8</format>
47         <!-- 1920*1080 = 1080P camera -->
48       </image>
49       <clip>
50         <near>0.02</near>
51         <far>300</far>
52       </clip>
53       <noise>
54         <type>gaussian</type>
55         <!-- Noise is sampled independently per pixel on each
56              frame .
57              That pixel's noise value is added to each of its
58              color
59              channels , which at that point lie in the range
60              [0,1]. -->
61         <mean>0.0</mean>
62         <stddev >0.007</stddev>
63       </noise>
64     </camera>
65     <plugin name="camera_controller" filename="
66           libgazebo_ros_camera.so">
67       <alwaysOn>true </alwaysOn>
68       <updateRate >30</updateRate >
69       <cameraName>rrbot/camera1 </cameraName>
70       <imageTopicName>image_raw </imageTopicName>
71       <cameraInfoTopicName>camera_info </cameraInfoTopicName>
72       <frameName>camera_link </frameName>
73       <hackBaseline >0.07</hackBaseline >
74       <distortionK1 >0.0</distortionK1 >
75       <distortionK2 >0.0</distortionK2 >
76       <distortionK3 >0.0</distortionK3 >
77       <distortionT1 >0.0</distortionT1 >
78       <distortionT2 >0.0</distortionT2 >
79     </plugin>
80   </sensor>
81 </gazebo>

```

78 </robot>

Código 1: Codigo para describir el la camara

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <robot name="wooden_floor" xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/
  xacro">
3   <link name="wooden_floor_link">
4     <inertial>
5       <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
6       <mass value="1"/>
7       <inertia ixx="1" ixy="0" ixz="0" iyy="1" iyz="0" izz="1"/>
8     </inertial>
9     <visual>
10      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
11      <geometry>
12        <mesh filename="package://solver_description/meshes/piso.
13          dae"/>
14      </geometry>
15    </visual>
16    <collision>
17      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
18      <geometry>
19        <mesh filename="package://solver_description/meshes/piso.
20          dae"/>
21      </geometry>
22      <surface>
23        <friction>
24          <ode>
25            <mu>100</mu>
26            <mu2>50</mu2>
27          </ode>
28        </friction>
29      </surface>
30    </collision>
31  </link>
32  <gazebo <static>true</static></gazebo>
33 </robot>

```

Código 2: Codigo para describir el piso de madera

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro" >
3
4   <!-- Specify some standard inertial calculations https://en.
5     wikipedia.org/wiki/List_of_moments_of_inertia -->
6   <!-- These make use of xacro's mathematical functionality -->

```

```

7 <xacro:macro name="inertial_sphere" params="mass radius *origin
  ">
8   <inertial>
9     <xacro:insert_block name="origin"/>
10    <mass value="\${mass}" />
11    <inertia ixx="\${(2/5) * mass * (radius*radius)}" ixy
      ="0.0" ixz="0.0"
12      iyy="\${(2/5) * mass * (radius*radius)}" iyz
      ="0.0"
13      izz="\${(2/5) * mass * (radius*radius)}" />
14  </inertial>
15 </xacro:macro>
16
17
18 <xacro:macro name="inertial_box" params="mass x y z *origin">
19   <inertial>
20     <xacro:insert_block name="origin"/>
21     <mass value="\${mass}" />
22     <inertia ixx="\${(1/12) * mass * (y*y+z*z)}" ixy="0.0"
      ixz="0.0"
23     iyy="\${(1/12) * mass * (x*x+z*z)}" iyz="0.0"
24     izz="\${(1/12) * mass * (x*x+y*y)}" />
25   </inertial>
26 </xacro:macro>
27
28
29 <xacro:macro name="inertial_cylinder" params="mass length
  radius *origin">
30   <inertial>
31     <xacro:insert_block name="origin"/>
32     <mass value="\${mass}" />
33     <inertia ixx="\${(1/12) * mass * (3*radius*radius +
      length*length)}" ixy="0.0" ixz="0.0"
34     iyy="\${(1/12) * mass * (3*radius*radius +
      length*length)}" iyz="0.0"
35     izz="\${(1/2) * mass * (radius*radius)}" />
36   </inertial>
37 </xacro:macro>
38
39
40 </robot>

```

Código 3: Código para describir las inercias

```

1 <robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro">
2
3   <xacro:property name="pi_const" value="3.14159265" />

```

```

4
5 <joint name="laser_joint" type="fixed">
6   <origin xyz="0.1 0 0.095" rpy="0.0 0.0 0"/>
7   <parent link="body_link"/>
8   <child link="laser_frame"/>
9   <axis xyz="0.0 0.0 0.0"/>
10 </joint>
11 <link name="laser_frame">
12   <visual>
13     <geometry>
14       <mesh filename="package://solver_description/meshes/
15         lidar_am12.stl"/>
16     </geometry>
17     <origin rpy="0 0 ${pi_const/2}" xyz="0 0 -0.03"/>
18     <material name="red">
19       <color rgba="0.5 0.5 0.5 1.0"/>
20     </material>
21   </visual>
22   <collision>
23     <geometry>
24       <cylinder radius="0.05" length="0.04"/>
25     </geometry>
26   </collision>
27   <xacro:inertial_cylinder mass="0.1" length="0.04" radius="0.05"
28     >
29     <origin xyz="0.0 0.0 0.0" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
30
31   </xacro:inertial_cylinder>
32
33 </link>
34 <gazebo reference="laser_frame">
35   <material>Gazebo/Grey</material>
36   <sensor name="laser_frame" type="ray">
37     <pose>0 0 0 0 0 0</pose>
38     <visualize>true</visualize>
39     <update_rate>10</update_rate>
40     <ray>
41       <scan>
42         <horizontal>
43           <samples>16000</samples>
44           <resolution>0.225</resolution>
45           <min_angle>-3.14</min_angle>
46           <max_angle>3.14</max_angle>
47         </horizontal>
48       </scan>

```

```

49     <range>
50         <min>0.4</min>
51         <max>12</max>
52         <resolution>0.01</resolution>
53     </range>
54 </ray>
55 <plugin name="laser_controller" filename="libgazebo_ros_laser
    .so">
56     <topicName>scan</topicName>
57     <robotNamespace>/</robotNamespace>
58     <frameName>laser_frame</frameName>
59 </plugin>
60 </sensor>
61 </gazebo>
62 </robot>

```

Código 4: Código para describir el lidar

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <!-- ##### -->
3 <!-- GAZEBO ADDITIONAL DESCRIPTION OF THE 4-WHEELED ROBOT -->
4 <!-- INSPIRED BY https://www.youtube.com/watch?v=ad2jd8SCK-o -->
5 <!-- February 2024 -->
6 <!-- ##### -->
7
8 <robot>
9     <!-- mu1 and mu2 are friction coefficients -->
10    <gazebo reference="body_link">
11        <mu1>0.2</mu1>
12        <mu2>0.2</mu2>
13        <material>Gazebo/Grey</material>
14    </gazebo>
15
16    <gazebo reference="camera_link">
17        <mu1>0.2</mu1>
18        <mu2>0.2</mu2>
19        <material>Gazebo/Grey</material>
20    </gazebo>
21    <gazebo reference="aileron">
22        <mu1>0.2</mu1>
23        <mu2>0.2</mu2>
24        <material>Gazebo/SkyBlue</material>
25    </gazebo>
26
27    <gazebo reference="light">
28        <mu1>0.2</mu1>
29        <mu2>0.2</mu2>

```

```

30     <material>Gazebo/White</material>
31 </gazebo>
32
33 <gazebo reference="wheel1_link">
34     <mu1>0.2</mu1>
35     <mu2>0.2</mu2>
36 <!--     <material>Gazebo/Yellow</material>
37 --> </gazebo>
38
39 <gazebo reference="wheel2_link">
40     <mu1>0.2</mu1>
41     <mu2>0.2</mu2>
42     <!-- <material>Gazebo/Yellow</material> -->
43 </gazebo>
44
45 <gazebo reference="wheel3_link">
46     <mu1>0.2</mu1>
47     <mu2>0.2</mu2>
48     <!-- <material>Gazebo/Yellow</material> -->
49 </gazebo>
50
51 <gazebo reference="wheel4_link">
52     <mu1>0.2</mu1>
53     <mu2>0.2</mu2>
54     <!-- <material>Gazebo/Yellow</material> -->
55 </gazebo>
56 <!--
57 <gazebo reference="part_1">
58     <mu1>0.2</mu1>
59     <mu2>0.2</mu2>
60     <material>Gazebo/Green</material>
61 </gazebo>
62 -->
63 <gazebo>
64     <plugin name="joint_state_publisher" filename="
65         libgazebo_ros_joint_state_publisher.so">
66         <jointName>wheel1_joint , wheel2_joint , wheel3_joint ,
67             wheel4_joint</jointName>
68     </plugin>
69 </gazebo>
70 <!-- Drive controller -->
71 <gazebo>
72     <plugin name="skid_steer_drive_controller" filename="
73         libgazebo_ros_skid_steer_drive.so">
74         <!-- control update rate in Hz-->
75         <updateRate>100.0</updateRate>
76         <robotNamespace></robotNamespace>

```

```

74     <leftFrontJoint>wheel4_joint</leftFrontJoint>
75     <rightFrontJoint>wheel3_joint</rightFrontJoint>
76     <leftRearJoint>wheel2_joint</leftRearJoint>
77     <rightRearJoint>wheel1_joint</rightRearJoint>
78     <wheelSeparation>${body_link_y_dim + wheel_link_length}
79         </wheelSeparation>
80     <wheelDiameter>${2* wheel_link_radius}</wheelDiameter>
81
82     <!--maximum torque produced by the wheels -->
83
84     <torque>20</torque>
85
86     <commandTopic>cmd_vel</commandTopic>
87     <odometryTopic>odom</odometryTopic>
88     <odometryFrame>odom</odometryFrame>
89     <robotBaseFrame>dummy</robotBaseFrame>
90
91     <publishWheelTF>true</publishWheelTF>
92     <publishOdom>true</publishOdom>
93     <publishWheelJointState>true</publishWheelJointState>
94
95     <covariance_x>0.0001</covariance_x>
96     <publish_odom>true</publish_odom>
97     <publish_odom_tf>true</publish_odom_tf>
98     <covariance_y>0.0001</covariance_y>
99     <covariance_yaw>0.01</covariance_yaw>
100
101     </plugin>
102 </gazebo>
103 </robot>

```

Código 5: Código para describir la configuración para gazebo

```

1 <robot name="solverBot_body" xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/
  xacro">
2
3
4 <!-- constants mio -->
5
6 <xacro:property name="pi_const" value="3.14159265"/>
7
8 <!-- Body dimensions -->
9
10 <xacro:property name="body_link_x_dim" value="0.429"/>
11 <xacro:property name="body_link_y_dim" value="0.335"/>
12 <xacro:property name="body_link_z_dim" value="0.346"/>

```

```

13 <xacro:property name="body_volume" value="{body_link_x_dim *
    body_link_y_dim * body_link_z_dim}"/><!-- 0,04972539-->
14
15 <!-- wheel dimensions -->
16
17 <xacro:property name="wheel_link_radius" value="0.0755"/>
18 <xacro:property name="wheel_link_length" value="0.055"/>
19 <xacro:property name="wheel_link_z_location" value="-0.110"/>
20 <xacro:property name="wheel_link_radius_sq" value="{
    wheel_link_radius * wheel_link_radius}"/><!-- 0,00570025-->
21
22
23 <xacro:property name="wheel_volume" value="{pi_const *
    wheel_link_radius_sq * wheel_link_length }"/><!-- 0,000984932
    -->
24 <xacro:property name="wheel_mesh" value="package://
    solver_description/meshes/wheelv3.dae"/>
25
26 <!-- material density -->
27
28 <xacro:property name="body_density" value="131.20"/>
29 <xacro:property name="wheel_density" value="837.23"/>
30
31 <!-- robot body and wheel mass -->
32
33 <xacro:property name="body_mass" value="{body_density *
    body_volume}"/>
34 <xacro:property name="wheel_mass" value="{wheel_density *
    wheel_volume}"/><!-- 61,79071 -->
35
36 <!-- moments of inertia of the wheel -->
37
38 <xacro:property name="Iz_wheel" value="{0.5 * wheel_mass *
    wheel_link_radius_sq}"/>
39 <xacro:property name="I_wheel" value="-{(1.0/12.0) * wheel_mass
    * (3.0 * wheel_link_radius_sq + wheel_link_length *
    wheel_link_length)}"/>
40
41 <!-- This macro defines the complete inertial section of the
    wheel -->
42
43
44 <xacro:macro name="inertia_wheel">
45     <inertial>
46         <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
47         <mass value="{wheel_mass}"/>
48         <inertia ixx="0.0013393845833333333" ixy="0.0" ixz="0.0"

```

```

        iyy="0.0013393845833333333" iyz="0.0" izz="
        0.0023371024999999995"/>
49     </inertial>
50
51 </xacro:macro>
52
53 <!-- over here we include the file that defines extra Gazebo
54     options and motion control driver -->
55 <xacro:include filename="robot.gazebo"/>
56
57 <!-- ##### -->
58 <!-- from here link and joints definitions -->
59 <!-- ##### -->
60
61 <!-- define this dummy or Gazebo will complain -->
62 <link name="dummy">
63 </link>
64
65 <joint name="dummy_joint" type="fixed" >
66     <parent link="dummy"/>
67     <child link="body_link" />
68 </joint>
69
70 <!-- ##### -->
71 <!-- from here body link and joints definitions -->
72 <!-- ##### -->
73
74 <!-- This is the body of the robot -->
75 <link name="body_link">
76     <visual>
77         <geometry>
78             <mesh filename="package://solver_description/meshes
79                 /baseCaja.dae" />
80         </geometry>
81         <origin rpy="0 0 -1.5708" xyz="0 0 0"/>
82     </visual>
83     <visual>
84         <geometry>
85             <mesh filename="package://solver_description/meshes
86                 /tapacaja.stl" />
87         </geometry>
88         <origin rpy="0 0 -1.5708" xyz="0 0 0"/>
89     </visual>
90     <visual>
91         <geometry>
92             <mesh filename="package://solver_description/meshes

```

```

    /screw_hex.dae" />
91     </geometry>
92     <origin rpy="0 0 -1.5708" xyz="0 0 0"/>
93
94     </visual>
95     <collision>
96         <geometry>
97             <box size="{body_link_x_dim} {body_link_y_dim} {
                body_link_z_dim}" />
98         </geometry>
99         <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
100     </collision>
101     <inertial>
102         <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
103         <mass value="{body_mass}" />
104         <inertia
105             ixx="{(1/12) * body_mass * (body_link_y_dim *
                body_link_y_dim + body_link_z_dim*body_link_z_dim)}"
106             iyy="{(1/12) * body_mass * (body_link_x_dim *
                body_link_x_dim + body_link_z_dim*body_link_z_dim)}"
107             izz="{(1/12) * body_mass * (body_link_y_dim *
                body_link_x_dim + body_link_z_dim*body_link_x_dim)}"
108             ixy="0" ixz="0" iyz="0" />
109     </inertial>
110     <!-- close body link -->
111 </link>
112
113 <link name="aileron">
114     <visual>
115         <geometry>
116             <mesh filename="package:// solver_description /meshes/
                aleron_frontal.dae" />
117         </geometry>
118         <origin rpy="0 0 -1.5708" xyz="0 0 0"/>
119     </visual>
120     <visual>
121         <geometry>
122             <mesh filename="package:// solver_description /meshes/
                Fender_R.dae" />
123         </geometry>
124         <origin rpy="0 0 -1.5708" xyz="0 0 0"/>
125     </visual>
126     <visual>
127         <geometry>
128             <mesh filename="package:// solver_description /meshes/
                Fender_L.dae" />
129         </geometry>

```

```

130     <origin rpy="0 0 -1.5708" xyz="0 0 0"/>
131 </visual>
132 <visual>
133     <geometry>
134         <mesh filename="package://solver_description/meshes/
            cover.dae" />
135     </geometry>
136     <origin rpy="0 0 -1.5708" xyz="0 0 0"/>
137 </visual>
138 <visual>
139     <geometry>
140         <mesh filename="package://solver_description/meshes/
            bumpers.dae" />
141     </geometry>
142     <origin rpy="0 0 1.5708" xyz="0 0 0"/>
143 </visual>
144 <collision>
145     <geometry>
146         <box size="{body_link_x_dim} {body_link_y_dim} ${
            body_link_z_dim}" />
147     </geometry>
148     <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
149 </collision>
150 <!-- close body link -->
151 </link>
152 <joint name="aileron_joint" type="fixed" >
153     <parent link="dummy" />
154     <child link="aileron" />
155 </joint>
156 <link name="light">
157     <visual>
158         <geometry>
159             <mesh filename="package://solver_description/meshes/
                Front_Light.dae" />
160         </geometry>
161         <origin rpy="0 0 1.5708" xyz="-0.025 0 0"/>
162     </visual>
163     <collision>
164         <geometry>
165             <box size="{body_link_x_dim} {body_link_y_dim} ${
                body_link_z_dim}" />
166         </geometry>
167         <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
168     </collision>
169     <!-- close body link -->
170 </link>
171 <joint name="light_joint" type="fixed" >

```

```

172     <parent link="dummy" />
173     <child link="light" />
174 </joint>
175 <!-- ##### -->
176 <!-- finish here body link and joints definitions -->
177 <!-- ##### -->
178
179 <!-- ##### -->
180 <!-- start here wheels link and joints definitions -->
181 <!-- ##### -->
182
183 <xacro:include filename="solver_wheel.xacro"/>
184
185 <!-- This is the back right wheel of the robot -->
186 <xacro:solver_wheel wheel_prefix="1" />
187
188 <!-- This is the back left wheel of the robot -->
189 <xacro:solver_wheel wheel_prefix="2" link_visual_origin_r =
    1.570795" joint_origin_x="{body_link_x_dim/2-1.2*
    wheel_link_radius +0.05}" joint_origin_y="{body_link_y_dim/2
    +wheel_link_length/2 }" joint_origin_yaw="{-pi_const/2}"
    joint_axis="-1"/>
190
191 <!-- This is the front righth wheel of the robot -->
192 <xacro:solver_wheel wheel_prefix="3" link_visual_origin_r =
    1.570795" joint_origin_x="{body_link_x_dim/2-1.2*
    wheel_link_radius +0.05}" />
193
194 <!-- This is the front left wheel of the robot -->
195 <xacro:solver_wheel wheel_prefix="4" link_visual_origin_r =
    1.570795" joint_origin_y="{body_link_y_dim/2 +
    wheel_link_length/2}" joint_origin_yaw="{-pi_const/2}"
    joint_axis="-1"/>
196
197 </robot>

```

Código 6: Código para describir el cuerpo del solverbot

```

1 <?xml version="1.0"?>
2
3 <robot xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro" name="solver_wheel">
4
5     <xacro:macro name="solver_wheel" params="wheel_prefix
    link_visual_origin_r:=1.570795 joint_origin_x:={-
    body_link_x_dim/2+1.2*wheel_link_radius -0.05}
    joint_origin_y:={-body_link_y_dim/2 -wheel_link_length/2 }
    joint_origin_yaw:={pi_const/2} joint_axis:=1">

```

```

6
7     <joint name="wheel${wheel_prefix}_joint" type="continuous" >
8         <parent link="body_link" />
9         <child link="wheel${wheel_prefix}_link" />
10        <origin xyz="${joint_origin_x} ${joint_origin_y} ${
11            wheel_link_z_location }" rpy="0 0 ${joint_origin_yaw}"
12            />
13        <axis xyz="${joint_axis} 0 0" />
14        <limit effort="1000" velocity="1000" />
15        <dynamics damping="1.0" friction="1.0" />
16    </joint>
17    <link name="wheel${wheel_prefix}_link">
18        <visual>
19            <origin rpy="${link_visual_origin_r} 0 0" xyz="0 0 0" />
20            <geometry>
21                <mesh filename="${wheel_mesh}" />
22            </geometry>
23        </visual>
24        <collision>
25            <origin rpy="1.570795 0 0" xyz="0 0 0" />
26            <geometry>
27                <mesh filename="${wheel_mesh}" />
28            </geometry>
29        </collision>
30        <xacro:inertia_wheel />
31    </link>
32 </xacro:macro>
33 </robot>

```

Código 7: Código para describir las ruedas del solverbot

```

1 <robot name="solverbot" xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro"
2 >
3 <!-- over here we include the file that defines extra Gazebo
4 options and motion control driver -->
5 <!-- <xacro:include filename="robot_core.gazebo" />
6 <xacro:include filename="gazebo_control.gazebo" /> -->
7 <xacro:include filename="inertial_macros.xacro" />
8 <xacro:include filename="lidar.xacro" />
9 <xacro:include filename="solver_body.xacro" />
10 <xacro:include filename="camera.xacro" />
11
12 </robot>

```

Código 8: Código main para la simulación

B Código Python:

```

1 #!/usr/bin/env python
2
3 import rospy
4 import cv2
5
6 from sensor_msgs.msg import Image
7 from cv_bridge import CvBridge, CvBridgeError
8 from geometry_msgs.msg import Twist
9
10 class camera_1:
11
12     def changeAngularVel(self, vel):
13
14         velo_msg = Twist()
15
16         # increase the current velocity by the speed defined.
17         velo_msg.angular.z = vel
18
19         # publish the increased velocity
20         command_publisher.publish(velo_msg)
21         print('Publishing was successful!', velo_msg)
22
23
24     def __init__(self):
25         self.image_sub = rospy.Subscriber("/rrbot/camera1/image_raw",
26             Image, self.callback)
27
28     def callback(self, data):
29         bridge = CvBridge()
30
31         try:
32             image = bridge.imgmsg_to_cv2(data, desired_encoding="bgr8")
33         except CvBridgeError as e:
34             rospy.logerr(e)
35
36         hog = cv2.HOGDescriptor()
37         hog.setSVMDetector(cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()
38             )
39
40         cv_image = cv2.resize(image, (400, 300))
41
42         # detect humans in input image
43         (humans, _) = hog.detectMultiScale(cv_image, winStride=(10, 10)
44             , padding=(32, 32), scale=1.1)

```

```

43
44 # getting no. of human detected
45 print('Human Detected : ', humans)
46 # print(humans[0])
47
48 if len(humans) > 0 :
49     if 300 <= humans[0][0] :
50         print( "extremo derecha")
51         self.changeAngularVel(-3)
52     elif 250 <= humans[0][0] <= 299 :
53         print( "derecha")
54         self.changeAngularVel(-1)
55     elif 150 <= humans[0][0] <= 249 :
56         print( "de frente")
57         self.changeAngularVel(0)
58     elif 100 <= humans[0][0] <= 149 :
59         print( "izquierda")
60         self.changeAngularVel(1)
61     elif humans[0][0] < 99 :
62         print( "extremo izquierda")
63         self.changeAngularVel(3)
64
65 # loop over all detected humans
66 for (x, y, w, h) in humans:
67     pad_w, pad_h = int(0.15 * w), int(0.01 * h)
68     cv2.rectangle(cv_image, (x + pad_w, y + pad_h), (x + w -
69         pad_w, y + h - pad_h), (0, 255, 0), 2)
70
71 # display the output image
72 cv2.imshow("Robot Camera", cv_image)
73
74 cv2.waitKey(3)
75
76
77 def main():
78     camera_1()
79
80     try:
81         rospy.spin()
82     except KeyboardInterrupt:
83         rospy.loginfo("Shutting down")
84
85     cv2.destroyAllWindows()
86
87 if __name__ == '__main__':
88     rospy.init_node('camera_read', anonymous=False)

```

```

89     command_publisher = rospy.Publisher("/cmd_vel", Twist,
      queue_size=10)
90
91     main()

```

Código 9: Codigo para describir el reconocer personas en la camara.

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  import rospy
3  from sensor_msgs.msg import LaserScan
4  from geometry_msgs.msg import Twist
5
6
7  class sensor_cheking:
8
9      def __init__(self):
10         scan_topic = "/scan"
11         vel_topic = "/cmd_vel"
12         self.lidar_subscriber = rospy.Subscriber(scan_topic ,
            LaserScan , self.lidar_data)
13         self.vel_subscriber = rospy.Subscriber(vel_topic , Twist ,
            self.update_robot_velocity_data)
14         self.command_publisher = rospy.Publisher(vel_topic , Twist ,
            queue_size=10)
15         self.robot_linear_vel=0
16     def changeLinearVel(self , vel):
17
18         velo_msg = Twist()
19
20         # increase the current velocity by the speed defined.
21         velo_msg.linear.x = vel
22
23         # publish the increased velocity
24         self.command_publisher.publish(velo_msg)
25         print('Publishing linear velocity was successful! x:',
            velo_msg.linear.x)
26
27
28     def changeAngularVel(self , vel):
29
30         velo_msg = Twist()
31
32         # increase the current velocity by the speed defined.
33         velo_msg.angular.z = vel
34
35         # publish the increased velocity
36         self.command_publisher.publish(velo_msg)

```

```

37     print('Publishing angular velocity was successful!',
38           velo_msg)
39
40 def update_robot_velocity_data(self, velo_msg):
41     self.robot_linear_vel=velo_msg.linear.x
42     print("actual vel",self.robot_linear_vel)
43
44 def lidar_data(self, data):
45     # print("lidar:",data)
46     # print("dataRanges: ",len(data.ranges))
47     region_a = round(min(data.ranges[1401:1500]),3)
48     region_b = round(min(data.ranges[1501:2100]),3)
49     region_c = round(min(data.ranges[2101:2200]),3)
50     region_atr_iz = round(min(data.ranges[0:1400]),3)
51     region_atr_der = round(min(data.ranges[2201:3600]),3)
52     print("A :",region_a, " B :", region_b, " C: ", region_c
53           , " D: ", region_atr_iz, " E: ", region_atr_der )
54     if region_b > 2 and region_b < 30 and self.robot_linear_vel
55         <=0:
56         self.changeLinearVel(region_b)
57     elif region_atr_iz > 2 and region_atr_iz <30:
58         self.changeAngularVel(-3)
59     elif region_atr_der > 2 and region_atr_der <30:
60         self.changeAngularVel(3)
61     elif region_b < 2:
62         self.changeLinearVel(-0.5)
63     elif region_b ==2 or region_b >30:
64         self.changeLinearVel(0)
65
66
67 if __name__ == '__main__':
68     node_name ="lidar_check"
69     rospy.init_node(node_name)
70     sensor_cheking()
71
72     rospy.spin()

```

Código 10: Codigo medir distancia con lidar y ejecutar movimientos.

C Links de interés:

Código de la solución se encuentra publicado en: https://github.com/mmvs1985/solver_ws.

Video de la solución se encuentra en: <https://www.youtube.com/watch?v=-oqxYBeqeW4>